

Jeux éducatifs pour l'aide à l'apprentissage des mathématiques

Peut-on apprendre les mathématiques en jouant à des jeux vidéo ?

Auteur :
Mélanie VADDÉ

Directeur de mémoire :
Thomas GAUDY

Promotion : M2IRT-2011
Spécialité M2 : IJV

Résumé

1. En français

Les mathématiques sont une matière que les enfants ont du mal à comprendre du fait de son abstraction. Or ils utilisent de plus en plus tôt les outils informatiques, que ce soit pour jouer ou s'éveiller.

Il paraît donc normal de lier les deux pour aider les élèves à comprendre l'utilité des mathématiques et à surmonter les difficultés qu'elles représentent. Cependant, les jeux existant comme *Adi*, *Maths Play...* ne rencontrent pas un grand succès auprès des enfants.

Dans ce mémoire nous allons essayer de voir pourquoi ces jeux ne se vendent pas et proposer un jeu amusant qui permet de manipuler ses connaissances et de les approfondir.

2. In English

Mathematics is a subject that children are struggling to understand due to its abstraction. Now they use earlier computer tools, either to play or to awaken.

It therefore seems normal to link the two to help students understand the usefulness of mathematics and to overcome the difficulties that they represent. However, existing as *Adi*, *Maths Play...* games don't meet a great success with children.

In this dissertation we will try to see why these games are not sold and offer a fun game that allows manipulating knowledge and deepening them.

Remerciements

Je tiens à remercier tout particulièrement Thomas GAUDY, mon directeur de mémoire, et Geneviève DIJOUX, une collègue conceptrice de service, pour leur temps, leurs relectures, leurs conseils et les nombreuses pistes qu'ils m'ont fournis pour mener à bien ce mémoire.

Je remercie les enseignants qui m'ont donnée de leur temps pour répondre à mes questions et ainsi m'éclairer sur les besoins des enfants.

Je remercie également Steeven PLU pour son aide à la création du jeu vidéo.

Et enfin, je remercie Thomas BERTRAND pour ses corrections.

Sommaire

INTRODUCTION	3
1. DÉFINITION DU SUJET	3
.1. LES JEUX LUDO-ÉDUCATIFS	3
.2. LES JEUX VIDÉO ÉDUCATIFS	4
.3. LES JEUX SÉRIEUX	6
2. LA QUESTION FONDAMENTALE	7
3. CONTEXTE	7
4. ENVIRONNEMENT	8
5. LES MÉTHODES DE RECHERCHES ET DE RÉOLUTION	8
.1. MOYENS DE RECHERCHE	8
.2. INTERVIEWS & ÉVALUATIONS	8
DE L'APPRENTISSAGE À LA CONNAISSANCE	10
1. LES MÉTHODES D'APPRENTISSAGE	10
.1. LES MÉTHODES D'APPRENTISSAGE GÉNÉRALES	10
.2. LES MÉTHODES D'APPRENTISSAGES PAR LES JEUX VIDÉO	12
2. LES MATHÉMATIQUES	13
.1. LES DISCIPLINES ABORDÉS	13
.2. LES BLOCAGES POSSIBLES	14
.3. LES MEILLEURES FAÇONS DE LES D'APPRENDRE	15
ANALYSE DES JEUX EXISTANT	17
1. LES JEUX EXISTANTS	17
.1. LES JEUX LUDO-ÉDUCATIFS	17
.2. LES JEUX VIDÉO ÉDUCATIFS	20
2. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION	26
3. AUDIT/DIAGNOSTIC DE L'EXISTANT	26
.1. LES QUIZ	26
.2. LES JEUX IMMERSIFS	27
.3. LES PROBLÈMES GRAPHIQUES	27
.4. LES JEUX MULTI-JOUEURS	28
.5. LE CALCUL MENTAL	29
4. CRITIQUE DE L'EXISTANT	30
.1. LES POINTS NÉGATIFS	30
.2. LES POINTS POSITIFS	30

DESCRIPTION DES AMÉLIORATIONS	32
1. AMÉLIORATIONS SOUHAITABLES	32
2. SOLUTIONS POSSIBLES	32
3. CHOIX DES SOLUTIONS ET JUSTIFICATIONS	33
4. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA SOLUTION CHOISIE	34
.1. LES SOLUTIONS	34
.2. PRÉSENTATION DU JEU : VOYAGE AU MOYEN-ÂGE	36
PROCESSUS DE CHANGEMENT	53
1. DESCRIPTION DU PROCESSUS	53
.1. LE DÉVELOPPEMENT	53
.2. LA COMMERCIALISATION	53
.3. LES ÉVOLUTIONS	53
2. RISQUES	54
.1. LES RISQUES SCOLAIRES	54
.2. LES AUTRES RISQUES	55
SYNTHÈSE DES RÉSULTATS	56
ENSEIGNEMENTS TIRÉS	57
CONCLUSION	58
BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE	59
ANNEXES	62
1. MATH EVOLVER : CAPTURE D'ÉCRAN	62
2. INTERVIEWS : QUESTIONS AUX ENSEIGNANTS	62
.1. VÉRONIQUE BERTRAND, PROFESSEUR DES ÉCOLES CP/CE1	62
.2. GENEVIÈVE G., PROFESSEUR DES ÉCOLES EN CM1	64
.3. ANNELORE LE BIHAN, PROFESSEUR DES ÉCOLES	65
.4. MAÏTÉ LEGASA, PROFESSEUR DES ÉCOLES CP	65
.5. ANNE-MARIE MERLLEY, ENSEIGNANTE EN CP	66
.6. SABINE MOKRANI, PROFESSEUR DES ÉCOLES	67
.7. PAUL SIMON, ENSEIGNANT POUR ADULTES, LONGUEUIL, QUÉBEC	67

Introduction

1. Définition du sujet

Depuis les années 90, l'informatique se démocratise et les logiciels deviennent de plus en plus interactifs. En France, de plus en plus rare que des enfants n'aient aucun accès aux moyens informatiques, que ce soit avec un PC, un smartphone ou une console de jeux. En effet, fin 2009, 68,3 % des Français possédaient un ordinateur personnel, 36,8 % une console de salon, 28,5 % une console portable et 87,4 % un téléphone mobile d'après la CNC¹ [1].

La simplicité d'accès aux nouvelles technologies par les jeunes enfants et la grande facilité qu'ils ont à les prendre en main font que ces enfants, nés à partir de l'an 2000, sont appelés « génération Y » ou « digital natives ». Si leurs performances en informatique sont impressionnantes, qu'en est-il en mathématiques ?

Les mathématiques ne sont pas seulement une matière scolaire, c'est avant tout un outil utile qui trouve des applications multiples dans la vie quotidienne telles que faire les courses, gérer un budget, suivre des recettes de cuisine, etc. De manière indirecte, c'est-à-dire sans que les gens le voient, elles permettent de conduire, téléphoner ou encore jouer à des jeux vidéo.

Les mathématiques sont donc partout autour de nous et indispensables.

Les mathématiques sont un domaine scientifique très vaste réparties en trois principales parties : l'algèbre, la géométrie et les probabilités.

C'est une matière souvent peu appréciée par les élèves car très abstraite comme l'indique Anne Siety² dans *Mathématiques, ma chère terreur* [2] et le premier tome de la *Psychologie de l'éducation* [3] de Maryvonne Merri³ et Michaël Pichat⁴.

De tout temps, les parents ont souhaité tirer leurs enfants vers le haut en les aidant dans leur scolarité. Les éditeurs de logiciels, ayant constaté ce marché, ont voulu créer des outils informatiques accessibles et amusants répondant aux besoins des écoliers.

Ainsi le premier logiciel pour apprendre en jouant est né, il s'agit d'un logiciel de type ludo-éducatif. Depuis lors, ces logiciels ont évolué en s'adaptant aux besoins des enfants, aux meilleures façons d'apprendre et en intégrant les nouvelles technologies. De nouveaux genres sont apparus : les jeux vidéo éducatifs puis les jeux sérieux.

.1. Les jeux ludo-éducatifs

Par définition, les jeux ludo-éducatifs ont pour but de présenter du contenu éducatif avec des séquences ludiques. Pour cela ils se basent sur la répétition en insérant des séquences de jeux parmi les séquences éducatives. De plus, ce système fonctionne sur un mode défis/récompenses qui a pour but de motiver le joueur.

Adiboud'Chou, sur ordinateur, et *Au pays du 10* sur DS, font partie de cette catégorie.

¹ CNC : Centre National du Cinéma et de l'image animée.

² Anne Siety : psychologue et psychopédagogue spécialisé dans les mathématiques.

³ Maryvonne Merri : maître de conférences en psychologie des apprentissages.

⁴ Michaël Pichat : maître de conférences en psychologie du développement et de l'éducation.

Figure 1: évolution d'Adibou suivant l'âge de l'élève

Cependant, ce type de jeu n'a pas rencontré de réel succès commercial car il est jugé par les enfants répétitif et peu amusant. En atteste l'étude de la CNC sur *le marché du jeu vidéo en 2009* [1] qui montre que cette année-là, ce type de jeu ne représentait que 2,6 % de parts de marché des ventes de jeux vidéo en France. De plus, elle constate que les ventes ont poursuivi leur décroissance jusqu'en 2009 comme le montre le schéma ci-dessous (figure n° 2).

Figure 2 : vente de logiciels éducatifs

Source : CNC – GfK - [Le marché du jeu vidéo en 2009](#) [1]

Or, depuis quelques années, de nouveaux genres émergent : le jeu vidéo éducatif et le serious game, ou jeu sérieux. Ces types de jeux s'apparentent davantage à un jeu vidéo traditionnel qu'à un jeu purement éducatif. Ce dernier point les rend donc plus attractifs que le ludo-éducatif.

.2. Les jeux vidéo éducatifs

Selon Raph Koster « every game teach us », les jeux vidéo peuvent servir de support pour apprendre. Les jeux vidéo éducatifs utilisent les techniques d'apprentissage des jeux vidéo traditionnels.

Le jeu *Math Evolver - Virus Origin* fait partie de cette catégorie. Il représente parfaitement la symbiose entre le jeu vidéo et l'apprentissage.

Figure 3 : écran du jeu *Math Evolver*

Voir annexe 1, *Math Evolver* : capture d'écran

Dans ce type de jeux, chaque joueur possède une courbe d'apprentissage et de difficultés. Cette courbe a pour but d'ajuster automatiquement le niveau du jeu. Si ce dernier est bien pensé, cette courbe ne cesse de croître car le joueur sait résoudre les difficultés rencontrées grâce aux connaissances déjà acquises ou à la prise en main des nouvelles connaissances.

Afin de surmonter une difficulté, le joueur doit utiliser ses connaissances en les expérimentant, c'est-à-dire qu'il va les utiliser dans un contexte pratique, par exemple dans *Math Evolver*, le joueur doit trouver le code d'ouverture d'une barrière en résolvant une équation.

L'expérimentation permet de tester des connaissances en les manipulant, en faisant des expériences sans peur de l'échec. Cette action est différente d'un apprentissage linéaire, pratique traditionnelle dans les écoles, car :

- l'enfant n'est pas passif, il est actif,
- il n'y a pas d'exercices, seulement des essais,
- il n'y a pas d'échecs, seulement de nouvelles connaissances.

Les mécaniques de jeux, ou gameplay, développées dans ces types de jeux permettent de mettre en application les acquis du joueur. Ce processus cognitif permet de faire appel aux ressources d'adaptation et de créativité du joueur et de le confronter à des situations nouvelles en face desquelles il devra puiser dans ses connaissances et ses émotions pour résoudre les problèmes.

Le jeu est donc multidimensionnel : il fait appel autant aux connaissances qu'aux émotions.

Afin que le joueur soit pris dans l'action, le jeu doit l'impliquer émotionnellement en générant du stress, de la volonté de réussite, de la joie... À ces sensations doit s'ajouter l'ajout d'un score à chaque étape du jeu ce qui permet la comparaison de son score avec celui de ses amis. Tout cela contribue à créer un challenge qui pousse le joueur à se dépasser, à continuer et à finir le jeu.

Comme l'indique l'académie de Limoge [4], une personne retient 90 % de ce qu'elle fait. Jouer à un jeu vidéo peut être assimilé à ce type d'action car le joueur est à la fois impliqué émotionnellement et physiquement. À l'inverse, un enfant lisant ses leçons n'en retient que 10 % comme l'indique le graphique ci-dessous (figure 4).

La rétention d'information est donc plus importante en jouant qu'en relisant ses cours.

Figure 4 : pourcentages des informations retenues par un individu suivant les situations

Source : académie de Limoge – *Fiche Mémoriser* [4]

Le jeu vidéo éducatif se différencie des jeux sérieux éducatifs principalement par leur modèle économique. En effet, ces derniers sont souvent gratuits et accessibles sur internet alors que les jeux vidéo éducatifs sont le plus souvent payants.

Ils se différencient également par la longueur, les jeux gratuits étant plus courts en durée de vie que les jeux payants.

.3. Les jeux sérieux

D'après l'étude de l'IDATE Serious Games : Advergaming, edugaming, training... [5], un jeu sérieux est un logiciel qui combine une intention sérieuse, de type pédagogique, informative, communicationnelle, marketing, idéologique ou d'entraînement avec des ressorts ludiques issus du jeu vidéo.

Il existe plusieurs types de jeux sérieux, en voici quelques exemples :

- advergaming : jeux publicitaires,
- edugaming : jeux éducatifs,
- political games : jeux engagés,
- serious play : jeux simulation.

Dans cette liste, seul l'edugame nous intéresse puisqu'il est le seul à avoir un but éducatif. La définition du jeu sérieux est vaste et non encore clairement définie. Ainsi les spécialistes ne sont pas d'accord sur ce qui fait ou non partie des jeux sérieux. Par exemple, les quiz, pour certains, font partie de cette catégorie et pour d'autres non.

Contrairement aux jeux ludo-éducatifs où l'accent est mis sur la répétition des exercices, les jeux sérieux privilégient l'amusement et la diversité des activités. En effet, les exercices, intégrés au gameplay, ne semblent pas redondants et sont pertinents. Les séquences éducatives sont donc pleinement intégrées au jeu.

Cependant, les jeux sérieux de type « edugame » sont principalement utilisés pour les formations des adultes car ils nécessitent un budget très important.

2. La question fondamentale

Bien que les mathématiques soient une matière considérée comme difficile et le jeu étant un vecteur d'apprentissage, est-il possible d'associer les deux ?

À cette interrogation peut s'ajouter quatre autres questions qui participent à la réussite du jeu :

- comment créer des jeux amusants et attractifs ?
- comment les rendre populaires auprès des élèves et de leurs enseignants ?
- les jeux vidéo peuvent-ils être considérés comme un outil complémentaire aux méthodes d'apprentissage scolaire traditionnelles ?
- si oui, comment l'éducation nationale peut-elle intégrer ce dispositif ?
 - quel est le seuil d'acceptabilité des enseignants ? Existe-t-il des freins à l'adoption des jeux vidéo chez les enseignants ? et chez les familles ?

De plus, certaines conditions doivent être remplies, il faut :

- que les niveaux de mathématiques soient adaptés aux niveaux scolaires des élèves,
- que les enfants soient en mesure de réutiliser leurs connaissances quelle que soit l'occasion : exercices de mathématiques sur papier, mise en situation réelle...

3. Contexte

L'instruction des mathématiques se fait par étapes : tout d'abord l'apprentissage des chiffres et des symboles puis, les additions et les soustractions et ainsi de suite, c'est-à-dire que la difficulté des notions va en augmentant, de la même manière qu'une courbe d'apprentissage. Ainsi les programmes scolaires sont différents d'un niveau scolaire à l'autre pour permettre l'assimilation de ces connaissances.

En France, lors de la scolarité, tous les élèves suivent le même programme du CP à la 3^{ème}. Cela représente neuf ans d'étude. Cette plage étant très large et les programmes étant très différents, il faut déterminer une période d'étude plus petite. Ainsi, le périmètre est restreint du CP au CM2 car les notions de mathématiques y sont très simples et sont la base de cette matière incontournable.

En effet, les mathématiques sont une matière vivante qui est utilisée tous les jours : payer des factures, suivre une recette de cuisine, découper un gâteau ou encore préparer un trajet. Son apprentissage est donc indispensable.

De plus, elles sont une pression sociale car elles ouvrent pratiquement toutes les portes des écoles et ont une grande place dans la réussite scolaire.

La société consacre de plus en plus de temps aux loisirs : activité physique, activité manuelle, cinéma... Les jeux vidéo en font partie.

Il semble donc normal d'assembler les loisirs à l'apprentissage des mathématiques.

4. Environnement

Les jeux éducatifs peuvent être employés à la fois à l'école mais aussi à la maison. Ainsi tous les équipements informatiques tels que l'ordinateur, la DS, la Xbox, la PlayStation, les smartphones, etc. peuvent être sollicités.

Cependant, un même programme ne peut pas toujours être utilisé sur tous les supports. Par exemple, un logiciel peut fonctionner sur un ordinateur utilisant Windows 7 mais ne pourra pas fonctionner sur Windows 98. La portabilité des logiciels n'est pas obligatoirement assurée lors de l'évolution d'une console ou d'un système d'exploitation. Mais pour ce mémoire, nous ne tiendrons pas compte de ce problème de support.

Les moyens des écoles dépendent des communes où elles sont établies, ils sont donc variables d'une ville à l'autre. Ainsi l'équipement informatique se limite la plupart du temps à des ordinateurs, dont un pour deux élèves. Dans ces conditions, l'ordinateur est considéré comme le seul moyen informatique des établissements scolaires.

Nous reviendrons plus précisément sur ce point plus loin dans ce mémoire.

Dans le cadre familial, tous les supports informatiques peuvent être utilisés. De plus, le taux d'équipement informatique des foyers français ne cesse de croître, notamment la possession d'ordinateur puisque en 2004 seuls 45 % des Français en possédaient un, selon le *journal du net* [6], alors que fin 2009 ils étaient 68 %, soit une évolution de 23 % entre 2004 et 2009.

L'utilisation de jeux vidéo éducatifs au domicile peut être vue de deux façons différentes :

- comme un relais de l'école dans la mesure où l'élève fait des devoirs à la maison,
- comme indépendant de l'école dans la mesure où l'élève joue à des jeux éducatifs pour son plaisir.

5. Les méthodes de recherches et de résolution

.1. Moyens de recherche

Pour répondre à la problématique, plusieurs moyens seront employés : des sites internet, des livres et des interviews. Il sera également possible de se référer aux jeux déjà existants.

Une maquette minimaliste et simple, sous forme de jeu, permettra d'illustrer le résultat des recherches.

.2. Interviews & évaluations

Divers contacts seront sollicités pour les entretiens : des enseignants et des spécialistes du divertissement.

Les enseignants exprimeront leurs attentes et donneront leurs ressentis, les programmes scolaires, ainsi que les méthodes d'apprentissages.

Travaillant dans un service de divertissement à Orange R&D, j'ai la chance d'avoir des collègues qui possèdent des connaissances en jeux vidéo et en jeux sérieux et qui peuvent m'aider :

- Geneviève Dijoux, une conceptrice de service, qui fait des présentations sur le serious game à de grandes entreprises autre que France Télécom,
- Steeven Plu, un game designer/concepteur et développeur de service.

De l'apprentissage à la connaissance

1. Les méthodes d'apprentissage

Les méthodes d'apprentissage sont très nombreuses et ne pourront être toutes vues, de même que les aspects psychologiques sur lesquelles elles reposent. Ainsi, il est possible que cette partie comporte quelques imprécisions.

.1. Les méthodes d'apprentissage générales

Cette partie est basée sur le support de cours du professeur Philippe Lestage sur le *Développement cognitif de Piaget* [7] et sur le programme d'étude Fransaskois sur les *Prématernelles* [8].

..1 La notion d'apprentissage

Pour Howard Gardner¹, psychologue, « l'intelligence porte davantage sur la capacité de résoudre des problèmes ou de créer des produits, dans un cadre naturel et enrichissant ». Or il a remarqué qu'aucun enfant ne résout un même problème de manière identique. Ces capacités de résolution ont été regroupées en neuf catégories, les deux dernières ont été ajoutées dix ans après les premières. Pour le professeur Gardner, chacune d'elle représente une intelligence, il parle alors d'intelligence multiple qui sont :

- l'intelligence langagière,
- l'intelligence logico-mathématique,
- l'intelligence musicale,
- l'intelligence spatiale,
- l'intelligence kinesthésique,
- l'intelligence intra-personnelle,
- l'intelligence interpersonnelle,
- l'intelligence naturaliste,
- l'intelligence existentielle.

Les enfants ayant des capacités logico-mathématiques ont plus de facilités en mathématiques que les autres.

Chacune de ces intelligences repose sur un mode d'apprentissage différent et ainsi a sa propre façon de résoudre un même problème. Ainsi « une méthode standard d'enseignement risque de ne pas répondre aux besoins de tous les enfants ». Les méthodes les plus adaptées par intelligence sont pour :

- l'intelligence langagière : elle est basée sur les mots, elle se focalise sur l'écriture, la lecture, l'écoute et le parler,
- l'intelligence logico-mathématique : elle est basée sur la logique, elle utilise des schémas et des modèles logiques,

¹ Howard Gardner : né en 1943, il met en évidence sept types d'intelligences en 1985.

- l'intelligence musicale : elle est basée sur les sons, elle s'appuie sur les chansons, le rythme et les sonorités,
- l'intelligence spatiale : elle est basée sur le visuel, elle se concentre le dessin, les couleurs et les graphiques,
- l'intelligence kinesthésique : elle est basée sur le sport, elle se sert de la gestuelle, de l'activité concrète et de l'activité physique,
- l'intelligence intra-personnelle : elle est basée sur soi, elle aide à la compréhension et être positif,
- l'intelligence interpersonnelle : elle est basée sur l'extérieur, elle permet d'apprendre grâce au travail de groupe et en jouant au professeur.

..2 Du concret à l'abstrait

Jean Piaget¹, psychologue, compte quatre stades dans le développement de l'enfant :

1. la période sensori-motrice, de 0 à 2 ans,
2. la période préopératoire, ou symbolique, de 2 à 8 ans,
3. la période opératoire concrète de 8 à 12 ans,
4. la période opératoire formelle de 12 à 16 ans.

Les trois derniers stades nous intéressent car ils permettent aux enfants de faire abstraction du concret pour résoudre des problèmes mathématiques.

Toujours selon Piaget, pendant le stade symbolique, les enfants commencent à se représenter mentalement des objets concrets. Cependant, les représentations mentales ne peuvent être généralisées, c'est-à-dire s'ils voient l'image d'une voiture ils parleront d'une voiture mais si on leur parle d'une voiture ils ne pourront pas généraliser le terme : en parlant d'une voiture, l'enfant n'arrivera pas à se la représenter (le mécanisme inverse n'est pas vrai). Cette phase est importante, surtout pour se représenter les quantités.

La période opératoire concrète permet à l'enfant de structurer le réel. Les opérations « portent sur la manipulation d'objets ou d'ensembles d'objets » c'est-à-dire compter, classer et ordonner des objets. Ainsi il peut classer par quantité, par surface et par longueur. Cependant, l'équivalence des volumes ne se fait qu'à partir de 11 ans. C'est également vers cet âge que l'enfant peut faire abstraction de tous.

La phase opératoire formelle donne à l'enfant la possibilité de manipuler les signes, les symboles, les abstractions et les énoncés généraux.

..3 L'assimilation

Avant de commencer cette partie, deux termes sont à connaître :

- assimilation : « intégration des données de l'expérience aux cadres cognitifs »,
- accommodation : « réajuster [...] les connaissances en fonction des transformations extérieures ».

¹ Jean Piaget : 1896-1980, psychologue tentant de modéliser le développement de l'intelligence.

Pour Piaget, l'intégration de nouvelles connaissances se fait par un déséquilibre constant entre les données extérieures et la connaissance du sujet.

L'arrivée d'une nouvelle donnée crée un déséquilibre dans les connaissances du sujet. Il doit alors s'accommoder à la donnée pour l'assimiler et ainsi retrouver l'équilibre entre accommodation et assimilation. Une fois ce palier d'équilibre atteint, le sujet peut réutiliser ses connaissances dans des structures plus complexes. Ce processus se reproduit indéfiniment pour enrichir toujours plus les connaissances.

De plus selon Erik Erikson¹, psychanalyste, « l'enfant peut valoriser plus que tout l'accomplissement par le travail » mais il peut aussi développer un sentiment d'infériorité et se rendre incapable « d'essayer quoi que ce soit » s'il s'en sent incapable.

En cas de blocage, une solution semble pouvoir être envisagée : être actif. En effet, pour Piaget, « c'est seulement dans l'activité spontanée que s'accomplit, lentement, l'évolution intellectuelle de l'enfant ». Pour cela il suffit de faire jouer l'enfant, car le jeu donne « un but, il est actif, il est productif et il mène habituellement l'enfant aux résultats qu'il s'était fixés ».

..2. Les méthodes d'apprentissages par les jeux vidéo

Un proverbe a su résumer en une phrase ce que Piaget a écrit sur le jeu : « ce qui s'apprend dans l'amusement s'apprend pleinement ».

L'article *Computer games « motivate pupils »* [9] de la BBC montre que sur mille enseignants utilisant des jeux vidéo en cours, 91 % d'entre eux trouvent que cela augmente les aptitudes motrices et cognitives des élèves et 60 % pensent que cela améliore les facultés de réflexion et la capacité d'acquérir des connaissances spécifiques.

Quel est le secret des jeux vidéo ?

Pour le professeur James P. Gee, interviewé par *Actu.net* [10], deux principaux facteurs sont à prendre en compte : « le pouvoir de l'utilisateur » et « l'approche utilisée pour la résolution des problèmes ».

Contrairement à l'apprentissage scolaire classique où il faut assimiler de contenus, dans les jeux il faut accumuler de l'expérience pour continuer à avancer.

..1 Le pouvoir de l'utilisateur

Le premier secret du jeu vidéo est le joueur :

- il est un *codéveloppeur* du jeu : sans lui rien ne se passerait, il détermine l'action et la progression de l'apprentissage. Ce mode de fonctionnement est inverse à d'un cours en classe où la leçon se déroule que les élèves suivent ou non,
- sa *personnalisation* : le joueur peut modifier son personnage, les décors, etc. pour une plus grande appropriation du jeu,
- son *identification* : endosser une identité spécifique, qui correspond au rôle que l'on va jouer, permet une meilleure immersion,

¹ Erik Erikson : 1902-1994, psychanalyste, auteur du développement psychosocial.

- sa *manipulation* : le joueur peut manier des objets, tester ses connaissances sans répercussions négatives comme une mauvaise note. La manipulation permet de se tromper, de faire ses propres expériences.

..2 La résolution des problèmes

Le dernier secret d'un jeu vidéo est sa programmation, elle doit répondre à un certain nombre de points :

- *problèmes bien structurés* : « les problèmes abordés doivent être structurés pour que les hypothèses utilisées dans la résolution d'un problème puisse servir plus tard pour d'autres problèmes »,
- jeu « plaisamment frustrant » : problèmes faisables sans trop de difficulté mais pas trop faciles pour n'être ni frustrant ni ennuyeux,
- « cycles d'expertise » : les cycles désignent les niveaux du jeu. Le passage d'un niveau à un autre n'implique que le joueur à assimiler de nouvelles connaissances,
- *l'information arrive juste à temps* : elle vient au moment où le joueur va en avoir besoin et peut ainsi l'expérimenter immédiatement. En effet, si l'information est donnée trop tôt l'utilisateur risque de l'oublier et s'il y en a trop il ne saura pas laquelle utiliser,
- « un jeu vidéo ressemble à un aquarium ». « Dans les jeux, les situations sont simplifiées et permettent de comprendre les interactions entre un nombre limité de variables. Au fur et à mesure que l'on progresse dans le jeu, les situations deviennent de plus en plus complexes et se rapprochent des situations réelles »,
- « un jeu vidéo est [...] comme un bac à sable ». Le joueur peut faire ce qu'il veut, il n'y aura aucune répercussion. Cela permet « à chacun de faire ses propres expériences avant d'affronter des défis réels »,
- *stratégie d'apprentissage* : le jeu devient de plus en plus complexe lorsque le joueur avance dans les niveaux.

2. Les mathématiques

Comme nous l'avons vu dans l'introduction, les mathématiques sont importantes pour la vie de tous les jours. Mais il ne faut pas oublier qu'elles sont également utilisées tout au long de la scolarité. En effet, tous les niveaux scolaires l'enseignent. De plus, les mathématiques, et plus généralement les sciences sont considérées comme élitiste au niveau du baccalauréat car ouvre toutes les portes.

Les mathématiques ont donc un rôle primordial dans l'éducation des enfants.

.1. Les disciplines abordées

Durant la période scolaire qui nous intéresse, du CP au CM2, les élèves ont cinq heures de mathématiques par semaine.

..1 CP et CE1 : le cycle 2

Pour l'éducation nationale [11], à la fin de ces deux années, les élèves doivent connaître les nombres et le calcul, pratiquer le calcul mental et aborder la résolution de problème.

Le nouveau programme de l'école primaire [12] de 2008 indique qu'ils doivent connaître :

- les nombres et savoir les classer,
- les quatre opérations principales : addition, soustraction, multiplication et division, uniquement par 2 et 5 pour cette dernière,
- les formes géométriques planes : les reconnaître et les tracer,
- les grandeurs : longueur, masse, contenance, temps et monnaie.

..2 Du CE2 au CM2 : le cycle 3

Pour ces trois années, le but du gouvernement est de « développe[r] le goût de la recherche et du raisonnement, l'imagination et les capacités d'abstraction, la rigueur et la précision ». Pour cela, les élèves approfondissent leurs connaissances et apprennent à résoudre des problèmes de plus en plus complexes.

Les connaissances à acquérir pour la fin du CM2 sont :

- un renforcement des manipulations des opérations,
- la manipulation des décimaux et des fractions,
- l'utilisation de la calculatrice,
- pour la géométrie les propriétés des formes et les volumes,
- la connaissance de nouvelles grandeurs : aires, angles, repérage du temps, durée,
- la manipulation des grandeurs : conversion des longueurs, de la masse et des volumes,
- la manipulation des graphiques et des tableaux : lire, comprendre et construire.

.2. Les blocages possibles

Qui est mieux placé que les enseignants pour savoir où sont les difficultés des élèves ? C'est pour cela que j'ai interrogé des professeurs, principalement de primaire, qui m'ont rapporté leurs constatations¹.

Les mathématiques sont des notions abstraites, ce qui rend plus complexe leur assimilation, surtout dans certaines situations comme les nombres.

Pour les élèves du CP, les premières opérations sont difficiles à cause de l'utilisation des symboles, notamment « + » et « = ».

À cela s'ajoutent les notions de chiffre et nombre, unité, dizaine et centaine.

Ensuite vient les opérations sur les nombres avec les positifs et les négatifs, suivi des fractions et des décimales.

Un autre point compliqué est la manipulation des grandeurs, surtout la représentation des grandeurs et la conversion d'une grandeur à une autre, par exemple de mètre cube au litre.

Quelle que soit la classe enseignée, tous les professeurs sont d'accord pour dire que les problèmes mathématiques sont la plus grande difficulté des élèves. Cet obstacle a deux facteurs principaux : la compréhension et la « mobilisation des connaissances » :

- la compréhension : les enfants ont des difficultés à déchiffrer les énoncés des problèmes. Ils n'arrivent ni à trier les données utiles et inutiles ni à se représenter mentalement le problème pour qu'il ne soit plus abstrait,

¹ Voir l'annexe 2, Interviews : questions aux enseignants.

- la mobilisation des connaissances : même une fois l'énoncé compris, les élèves n'arrivent pas toujours à résoudre le problème car ils ne savent pas comment faire. En effet, ils n'arrivent pas à utiliser les bonnes opérations car pour les plus jeunes (CP, CE1), ils ne comprennent pas leur utilisation usuelle. À cela s'ajoute un problème de logique et de réflexion,

Exemple d'énoncé de problème :

- pour les CP : « J'ai 3 pommes dans ma poche gauche et 2 poires dans ma poche droite. Quel âge j'ai ? ». Ce problème est tout simple, cependant la majorité des élèves répondent 5 ans,
- pour les CM2 : « Un bidon vide pèse 2,3 kg. On y verse 18 l d'essence dont le litre pèse 0,72 kg. Quel est le poids du bidon plein ? » Ce problème est plus complexe car nécessite de comprendre le sens des opérations à réaliser.

Un autre problème que rencontrent les enseignants est l'apprentissage des leçons. En effet, beaucoup d'élèves n'apprennent pas leurs tables de multiplication, ce qui ralentit l'apprentissage des autres notions.

Nous ne parlerons pas dans ce mémoire de la dyscalculie qui est un trouble de l'apprentissage des mathématiques, équivalent de la dyslexie pour la lecture.

.3. Les meilleures façons de les d'apprendre

En leur posant des questions, notamment en leur demandant quels moyens informatiques pourraient aider les élèves dans l'apprentissage des mathématiques, les professeurs proposent de nombreuses solutions.

..1 La méthode Singapour

Une des méthodes possibles pour faciliter l'apprentissage est la méthode dite de « Singapour ». Les enfants singapouriens étaient les meilleurs en 1995, 1999 et 2003 selon le TIMMS¹ [13] grâce aux méthodes d'enseignements de leurs écoles. C'est pour ces raisons que les États-Unis, Israël et l'Inde ont adopté cette méthode avec succès.

Les sites *Vivre la dyspraxie* [14] et *La librairie des écoles* [13] expliquent que cette méthode repose sur la compréhension et le passage du concret à l'abstrait : l'élève doit toujours reformuler, surtout avec les problèmes, et passage progressif du concret à l'abstrait :

- pour l'apprentissage des nombres, on commence par faire manipuler des objets, puis on remplace les objets par des images et enfin seuls les nombres sont utilisés :

¹ *Trends in International Mathematics and Sciences Studies* : Tendances internationales de mathématiques et d'études en Sciences.

- pour la résolution de problèmes, la méthode Singapour recommande de les schématiser avant de passer à une totale abstraction :

Cette méthode simple correspondre aux remarques des professeurs qui soulignent l'importance à :

- lier les problèmes à des situations concrètes,
- donner un sens aux « techniques opératoires »,
- dessiner les problèmes et les reformuler permet de les rendre moins abstraits et donc de faire une « manipulation concrète »,
- lier les questions et les réponses,
- éliminer les informations inutiles.

..2 Les autres méthodes

Le travail de groupe peut se révéler utile car il permet aux élèves de formuler et de comprendre les problèmes et aux enseignants des savoirs où sont les difficultés des élèves.

Le vocabulaire est important à la fois pour comprendre les énoncés et pour structurer sa pensée. Pour apprendre les termes de mathématiques, il est possible d'associer les mots avec une activité concrète. Par exemple, une activité sportive permet de comprendre les mots « dessus », « dessous », etc., et coupé un gâteau les mots « égalité », « double »...

De la même façon, la compréhension des fractions peut se faire en coupant un gâteau ou en « partageant les élèves pour faire les équipes de foot ». Cela permet également de classer les nombres.

Les exercices doivent être amusants afin que les enfants trouvent de l'intérêt à les faire. Pour Paul Simon, enseignant pour adultes, il pourrait être intéressant d'immerger l'élève dans un monde où les nombres, les figures géométriques et les équations vivent et interagissent comme dans *les Sims* d'un univers mathématique.

L'apprentissage doit se faire de manière personnalisée pour prendre en compte à la fois du rythme de l'enfant et des connaissances déjà acquises. Ainsi il serait préférable de ne pas lui imposer un exercice type mais plutôt de lui laisser le choix de travailler une compétence particulière.

En ce qui concerne la géométrie, les élèves doivent apprendre à construire les figures avec le matériel adéquat. Il est également possible de les faire jouer avec les ombres des formes.

Analyse des jeux existants

1. Les jeux existants

Il existe un très grand nombre de jeux à but éducatif utilisant les mathématiques. Les jeux présentés ici en sont donc une infime partie.

.1. Les jeux ludo-éducatifs

La majorité des jeux de ce type sont commerciaux tels qu'*Au pays du 10*, *Lapin malin* ou encore la *Méthode mathématique du professeur Kageyama*. Cependant, de plus en plus de jeux gratuits de ce type sont disponibles dans cette catégorie.

..1 Adibou et sa suite

Il s'agit d'une série de logiciels ludo-éducatifs portés par le personnage Adi. Son nom signifie Accompagnement Didacticiel Intelligent mais il change suivant l'âge des joueurs :

- Adiboud'Chou pour les 18 mois à 3 ans,
- Adibou pour les 4-7 ans,
- Adi pour les 7-14 ans.

Ses activités sont actuellement disponibles sur ordinateur, PlayStation, DS et Wii.

L'AFJV [15] nous apprend que cette série a été commencée en 1990 par le studio français Coktel. Les logiciels de la série Adi ont pour but de faire du soutien scolaire en français, mathématique et anglais.

Depuis 2005, chaque logiciel contient des exercices et des quiz pour valider les connaissances, des fiches de cours et des vidéos pour expliquer certaines notions fondamentales.

Figure 5 : Exemple d'exercice sur *Adi l'entraîneur CE1* sur PC

..2 Maths Play : la gymnastique des chiffres

Ce jeu DS utilise la manipulation des chiffres pour faire des équations : chaque chiffre et symbole est représenté par une carte, le tout devant former des équations. Le logiciel est composé de quatre jeux différents :

- *equa mania* : il faut créer une équation à partir d'un certain nombre de cartes,
- *equa flambe* : équivalent au scrabble mais au lieu de faire des mots il faut faire des équations,
- *equa neuf* : il faut réaliser des équations dont le résultat doit s'approcher de neuf sans jamais l'atteindre,
- *equa paires* : la seule différence avec le Uno est qu'il est possible de remplacer les chiffres par des équations.

Les trois derniers jeux sont jouables en multijoueurs ce qui augmente l'intérêt du jeu en introduisant de la compétition.

Ce jeu est principalement destiné aux enfants de primaire car les équations sont limitées aux quatre opérations principales et n'utilise jamais les parenthèses.

Figure 6 : *equa mania* à gauche et *equa flambe* à droite

..3 Questionaut

Ce jeu poétique en anglais est proposé par la BBC [16].

Il s'agit de suivre les aventures d'un jeu garçon qui vit sur une île volante. Son ami a perdu son chapeau qui s'est envolé, il doit aller le chercher grâce à un ballon gonflable en passant d'île en île. Sur chaque île, le jeune garçon rencontre des personnes qui lui posent des questions dans un domaine précis : mathématiques, vocabulaire ou science. Lorsqu'il a répondu à cinq questions correctement, il peut poursuivre son voyage.

Les questions sont de simple quiz auxquels il faut répondre, ce qui fait de ce jeu un jeu uniquement ludo-éducatif.

Les séquences ludiques sont à la fois les images du jeu et les animations entre les questions d'une île à l'autre. En effet, les questionnaires ne sont pas posés dès que l'enfant se pose, il faut les chercher en cliquant sur des objets du décor qui vont créer des animations pour amener aux questions.

Figure 7 : exemple de question en mathématique

..4 ClicMathématique

Cet *outil pédagogique* [17] canadien est un jeu entièrement dédié aux mathématiques. Il a été conçu à la fois pour les élèves inscrits au Parcours de Formation Axée sur l'Emploi et pour les jeunes de 15 ans et plus qui ont besoin de bases en mathématique.

Pour jouer, il faut se connecter avec un compte : sa création nécessite de remplir certains champs, dont l'adresse de son école et celle d'un de ses enseignants. Ces informations permettront au professeur à la fois de consulter les dossiers de ses élèves et de suivre leurs évolutions. Ainsi il pourra voir quelles sont leurs difficultés.

Le joueur, après avoir personnalisé son avatar, doit passer un entretien avec le gérant d'un supermarché pour être embauché comme stagiaire. Cette entrevue permet de connaître le niveau en mathématiques de l'élève. Une fois employé, il doit conseiller les clients et répondre à leurs questions.

Pour arriver à ses fins, le joueur dispose d'une fiche de cours et d'exercices interactifs pour chaque notion de mathématiques. Ces connaissances sont validées grâce à des quiz.

Les matières abordées, sous forme de trente-quatre fiches, sont :

- les fractions : représentation, décimaux, addition...
- la géométrie : quadrilatère, triangle, périmètre,
- les nombres entiers et les opérations,
- les mesures et les aires,
- les pourcentages,
- la mesure du temps.

Énigme 8
L'aspirateur industriel

Rappel 20 : Sens du pourcentage

Rappel 21 : Calcul avec des pourcentages simples (25 %, 33 %, 50 %, 75 %)

Rappel 22 : Sens des pourcentages (25 %, 33 %, 50 %, 75 %)

Rappel 23 : Calcul avec des pourcentages simples (1/4, 1/3, 1/2)

Rappel 20 : Sens du pourcentage

Théorie

Exemples

$1 + 2 - 4 =$

$\frac{1}{8} \times 3 =$

Donne le pourcentage que représente la partie ombrée.

%

Correction

Précédent

PROGRESSION

Figure 8 : exemple d'exercice pour les pourcentages

.2. Les jeux vidéo éducatifs

Les sites *Educational Freeware* [18], *Défis Mathématique* [19] et *Le matou matheux* [20] proposent de nombreux jeux sur toutes les notions de mathématiques apprises en primaire. Le site de *Tonton George* [21] propose lui de télécharger les jeux.

..1 Zombie Division

Ce jeu a été réalisé dans le but d'illustrer la thèse de Matthew P.J. Habgood : *The effective integration of digital games and learning content* [22]. Il est basé sur une histoire originale qui reprend des thèmes et des histoires qui plaisent aux enfants :

Au temps des dieux Grecs, alors que le monde est envahi de squelettes zombie, un jeune homme décide de rétablir la paix. Pour cela, il doit détruire les monstres en utilisant une arme précise. En effet, chaque ennemi porte un numéro autour du coup et ne peut être vaincu que s'il est frappé par une arme dont le numéro est un de ses diviseurs.

La seule notion de mathématique testée est la division.

Figure 9 : interface du jeu

..2 Math Evolver

Ce logiciel sort du domaine d'étude fixé puisqu'il est à destination des élèves à partir de la 6^{ème}. Cependant, il est très intéressant sur de nombreux points, c'est pourquoi il est présenté ici. Les informations de description du jeu proviennent du site de vente américain Amazon [23].

Il s'agit d'un jeu vidéo d'aventure immersif en anglais :

Après une expérience biochimique qui a mal tourné, l'île est abandonnée. Malheureusement l'expérience a fusionner avec la flore local et menace de se propager à l'océan qui l'entoure.

Le joueur incarne une scientifique faisant partie d'une équipe de savants et d'inventeurs qui doivent trouver l'origine de la mutation et la détruire.

Des connaissances en mathématiques sont indispensables pour craquer les codes de sécurité, accéder aux recherches, contrôler l'énergie de l'île...

Les compétences mathématiques travaillées sont :

- les nombres premiers,
- les facteurs premiers,
- la commutativité des opérateurs,
- l'ordre des opérations,
- les nombres pairs et impairs,
- les plus grands facteurs communs,
- l'inverse de l'additif,
- la distributivité,
- les fractions équivalentes,
- les carrés parfaits,
- les plus petits multipliateurs communs,
- l'associativité,
- la comparaison des fractions.

Figure 10 : exemple de situation nécessitant l'utilisation de mathématique

Math Evolver est apprécié à la fois par les enseignants, les parents et surtout les élèves.

Ses développeurs, Tabula Digita, travaillent beaucoup avec *DimensionM* [24]. Ce site propose aux élèves du CE2 à la 4^{ème} de jouer à des jeux vidéo mathématiques en ligne afin de concourir entre eux. Ils sont d'autant plus motivés que les meilleurs remportent des prix. Certains des jeux sont utilisés en classe à la demande des enseignants.

..3 Refraction

Ce jeu [25] a été créé par l'université de Washington afin d'étudier un mode de jeu adapté à l'enseignement des fractions.

Ce jeu tout en anglais est très simple en compréhension et en prise en main.

Des animaux voyagent dans des soucoupes volantes. Malheureusement l'un d'eux a eu un accident. Heureusement il trouve une source d'énergie, mais cette source est trop forte, il doit alors utiliser des canalisations pour amener l'énergie à lui et diminuer son intensité.

Figure 11 : écran du niveau 3

La difficulté augmente au fur et à mesure que le joueur avance dans les niveaux.

..4 Manga High

Ce site de jeu [26] anglo-saxon possède deux modes de jeu :

- le mode non connecté : neuf jeux sont accessibles et le joueur ne laisse aucune trace de son passage,
- le mode connecté : accès à tous les jeux et le résultat est pris en compte dans le score de l'école. En effet, lorsqu'un utilisateur est connecté, il est attaché à une école et son score s'ajoute à celui de l'établissement. Ainsi le site offre une compétition inter-école pour motiver les élèves.

En plus des jeux disponibles dans les catégories algèbre, géométrie et « nombre », chacun possède des quiz.

D'après les résultats exposés sur le site, qui sont des arguments publicitaires, les élèves adorent les jeux et 91 % ont grâce à eux amélioré leurs compétences en mathématiques. De plus, la compétition entre les écoles du monde entier motive davantage les élèves à battre des records et donc s'intéresser aux mathématiques.

Figure 12 : à gauche Algebra meltdown, à droite Pemdas blaster

Figure 13 : à gauche Pyramid panic, à droite transtar

..5 DreamBox

Ce site d'apprentissage [27] spécialisé dans les mathématiques s'adresse surtout aux écoles du cours préparatoire au CE2. Les parents peuvent également y inscrire leurs enfants et ainsi voir leur évolution et le temps qu'ils ont passé sur le site.

The New York Times, abc News et bien d'autres saluent l'enseignement apporté aux enfants ainsi que les méthodes utilisées.

Les enfants ont de nombreuses raisons d'aimer les jeux de DreamBox :

- la vitesse des jeux est suffisamment lente pour que les plus jeunes suivent mais assez rapide pour que les enfants ne s'ennuient pas,
- l'environnement et les jeux sont très colorés,
- le joueur peut choisir l'avatar qui va réaliser l'aventure,
- les jeux sont variés et bien schématisés pour une bonne compréhension de l'exercice.

Figure 14 : le joueur évolue dans un mode coloré

Figure 15 : exemples de jeux

..6 Calculation Nation

Ce site anglais [28] a été conçu par le National Council of Teacher of Mathematics pour les élèves à partir du CE2.

L'inscription au site permet d'accéder à tous les jeux qu'il propose et de se mesurer aux autres car ils sont multijoueurs.

Il propose des jeux d'algèbre et de géométrie. Cependant, pour moi, la plupart des jeux ne sont ni intuitifs ni très amusants. Seul le défi de battre un adversaire rend le jeu intéressant.

Figure 16 : à gauche Factor Dazzle, à droite Square off

2. Environnement d'utilisation

Aux États-Unis, les jeux éducatifs sont très répandus dans les établissements scolaires comme l'indiquent les articles *Les jeux vidéo en éducation se font crédibles* [29] de Relief et *Video game should be used more in schools, new study says* [30] de Bloomberg.com. Ils indiquent qu'en plus d'utiliser de nombreux jeux, pouvant parfois surprendre comme l'utilisation de Second Life, le gouvernement a investi des millions de dollars dans leurs développements.

En France, leur utilisation est très différente. En effet, le matériel informatique dépend des communes et non de l'état. Le parc informatique est donc très différent d'une ville à l'autre ; par exemple, certaines villes ont des postes neufs alors que d'autres en ont de plus de dix ans. Il en va de même pour le nombre, toutes les écoles ne peuvent avoir un poste par élève pour une même classe : la plupart en ont une dizaine pour une vingtaine d'élèves.

De plus, le programme scolaire étant très chargé, l'utilisation de l'ordinateur ne se fait que dans le cadre de l'initiation à l'informatique.

Les logiciels éducatifs sont donc très peu répandus dans les écoles françaises. D'ailleurs, l'accès à internet, où se trouvent pratiquement tous les jeux gratuits, est filtré et ils ne peuvent donc pas être vus.

À l'inverse, à la maison, comme indiqué précédemment [1], en 2009 68,3 % des Français possédaient un ordinateur personnel, 36,8 % une console de salon, 28,5 % une console portable. Ce qui fait de ses équipements, très diversifiés, des outils propices à l'utilisation de jeux éducatifs. Ainsi, l'utilisation des jeux ludiques se fait presque exclusivement à la maison et rarement à l'école.

Au début de l'informatique, dans les années 90, internet étant très peu présent, les parents n'ont pas eu d'autre choix que de se tourner vers le marché : les solutions logicielles vendues dans le commerce. Mais depuis l'avènement d'internet et avec l'augmentation de la qualité des services, les parents se tournent de plus en plus vers le web.

Les supports sur lesquels les éditeurs vendent des jeux éducatifs sont :

- pour les consoles de jeux portables : la DS, avec des titres comme *Buddy Mathématiques*,
- pour les consoles de salon : PlayStation et Wii, avec des titres comme *Adibou*,
- pour l'ordinateur, le plus développé en matière de vente et également le plus mature.

3. Audit/diagnostic de l'existant

Comme nous l'avons vu précédemment, il existe de très nombreux jeux à but éducatif. Nous allons dans cette partie les classer en plusieurs catégories.

.1. Les quiz

Sous forme écrite pour les plus grands ou sous forme d'image pour les plus petits, il s'agit de poser des questions directes aux élèves.

Dans ce genre de jeu, il s'agit davantage de valider des acquis que de manipuler des connaissances.

Ainsi les questionnaires peuvent permettre la vérification des connaissances pour être utilisés afin de créer un programme personnalisé.

À contrario, ils peuvent également être posés de telle sorte que l'élève ai besoin de comprendre parfaitement le vocabulaire utilisé pour y répondre.

Ce type d'exercices semble convenir aux intelligences langagières car il est basé sur les mots.

Dans l'utilisation des jeux vidéo, il peut être utilisé comme « cycle d'expertise » pour passer d'un niveau à un autre.

Dans cette catégorie ont trouve : Adibou, Questionaut, ClicMathématique et certains jeux de DreamBox.

Figure 17 : exemple de quiz chez DreamBox

.2. Les jeux immersifs

La plupart de ses jeux sont les jeux vidéo tels que *Zombie Division* et *Maths Evolver*. Mais certains mini-jeux peuvent aussi correspondre à cette catégorie comme *Refraction* et *Manga High*.

Ils sont immersifs car ils arrivent à capter toute l'attention du joueur. De plus, l'utilisation de mathématiques paraît appropriée tel que la résolution d'un code afin de débloquent une porte.

Le gameplay de ces jeux est fait pour utiliser toutes les méthodes d'apprentissage des jeux vidéo comme vue précédemment. Ils conviennent donc à tous les types d'intelligence.

.3. Les problèmes graphiques

Il s'agit de jeux qui mettent les problèmes sous forme des dessins ou de schémas et accompagnés d'un énoncé. Ils permettent :

- d'illustrer des situations simples ou complexes pour être plus facilement comprises,
- de montrer implicitement à un enfant comment structurer sa pensée pour résoudre un problème. D'ailleurs, certains exercices utilisent la même représentation que celle utilisée pour la méthode de Singapour.

Cette catégorie semble particulièrement convenir aux enfants ayant des intelligences spatiales et logico-mathématiques car elle s'appuie sur les schémas, les dessins et les couleurs pour bien illustrer les situations.

Des jeux de *Calcul Nation*, *DreamBox*, *Refraction* et *Manga High* font partie de cette catégorie.

Figure 18 : *neXtu*, un exercice graphique de Calcul Nation

.4. Les jeux multijoueurs

Ce mode de jeu est entièrement basé sur la compétition, que ce soit direct, c'est-à-dire entre élèves, ou englobé dans un tout comme un classement inter-école.

Les jeux multijoueurs sont adaptés à tous les types d'intelligences de Piaget car ils mettent en valeur la notion de compétition et permettent à l'enfant de valoriser aux yeux des autres ce dont il est capable.

Cela est d'autant plus vrai que les jeux sont de compétition de type direct. Il est possible de citer dans cette catégorie *Maths Play*, *Calcul Nation* et *DimensionM*.

Quant à lui, *Maga High*, a privilégié la compétition inter-école où le joueur peut alors s'identifier à son établissement scolaire.

Le principe est d'ajouter les scores de l'élève à ceux de son école. Ainsi, si les résultats de l'élève sont mauvais, étant confondu dans la masse, il sera moins enclin à « développer un sentiment d'infériorité l'empêchant d'essayer quoi que ce soit »¹, que s'il comparât ses résultats avec ceux des autres élèves.

Ce type précis de jeu peut être adapté aux intelligences interpersonnelles car pour faire gagner son école tous les joueurs doivent s'entraider et expliquer le « truc » qui les a aidés à avancer.

¹ Erik Erikson

Figure 19 : Drop zone, exercice multijoueur direct de Calcul Nation

5. Le calcul mental

La grande majorité des jeux mathématiques nécessitent de faire du calcul mental. Mais pour certains jeux, où les calculs sont demandés explicitement, il est indispensable de résoudre rapidement les opérations proposées pour ne pas perdre.

Tout comme le quiz, il n'y a pas de manipulation des connaissances possibles puisque les jeux ne font appel qu'à des connaissances normalement déjà acquises. Il suffit donc à l'élève de les restituer dans un temps très court.

Des jeux de calcul mental sont trouvables sur les sites de Manga High, Calcul Nation et DreamBox.

Figure 20 : Algebra meltdown, un jeu de calcul mental chez Manga High

4. Critique de l'existant

.1. Les points négatifs

Tous les jeux proposant des mini-jeux améliorent les connaissances et les compétences des enfants en mathématiques. Cependant, les élèves, choisissant eux même les jeux qu'ils veulent, ne sont pas poussés à sélectionner des jeux qu'ils ne désirent pas faire, d'autant plus s'il s'agit d'un jeu utilisant une notion peu appréciée ou présentant des difficultés pour l'enfant.

Beaucoup de jeux chez *Calcul Nation* sont peu amusants tout comme ceux de la catégorie des quiz. Cependant, le *Questionaut* sait être attrayant grâce à son univers.

D'autres jeux, comme la *Méthode mathématique du professeur Kageyama*, sont basés entièrement sur la répétition. Ce genre de jeux a des capacités d'enseignement mitigées. En effet, l'aspect répétitif est très utile pour que l'enfant puisse acquérir des méthodes de réflexion et apprendre ses tables de calculs. Cependant, il peut provoquer l'ennui chez les élèves qui maîtrisent déjà les notions abordées. Si ce mode de fonctionnement est utilisé, il faut l'utiliser avec parcimonie : aux bons moments et pour les exercices appropriés.

Figure 21 : la *Méthode mathématique du professeur Kageyama*

Zombi Division et *Refraction* sont des jeux uni-notion. Ils permettent à l'élève de se perfectionner dans le concept qui lui pose problème et ainsi de bien s'exercer. Cependant, le fait de voir une seule notion peut être néfaste car l'enfant fait toujours la même chose et s'il rencontre des difficultés, il se met dans une situation d'échec, sans possibilité de voir qu'il est bon dans quelque chose d'autre. Ainsi ces jeux vidéo uni-notion, seraient plus adaptés s'ils étaient intégrés dans un jeu regroupant plusieurs concepts.

Un article du site *MathemaTICE* [31], ayant analysé les résultats présentés dans la thèse associée au jeu *Zombie Division*, rapporte qu'en plus de motiver les élèves, le jeu vidéo leur permet d'acquérir des connaissances plus durablement que les jeux où le contenu des leçons « se retrouve dispensé à la fin de chaque niveau sous la forme d'un quiz ». De plus, les connaissances apprises sont réutilisables dans d'autres contextes que le jeu, c'est-à-dire en classe ou dans des problèmes.

.2. Les points positifs

À part ceux énoncés précédemment, tous les autres jeux sont amusants et agréables à jouer grâce à leur scénario ou leur gameplay.

La plupart des énoncés sont clairement illustrés par des graphiques, des dessins et/ou des couleurs. Cela permet à l'enfant d'apprendre lui-même à organiser les données des exercices en classe et à faire le tri des valeurs utiles des inutiles.

Les jeux peuvent avoir une utilité pédagogique suivant le scénario. En effet, des titres comme *Math Evolver* montrent aux enfants l'intérêt des mathématiques en leur exposant leurs applications dans le monde réel.

Les jeux compétitifs donnent davantage de motivation aux enfants que s'ils jouaient seuls. Ils sont poussés à se dépasser pour soit, au minimum, atteindre le niveau des autres, soit au contraire essayer de les dépasser. Cependant, il ne faut pas forcer les enfants à entrer en compétition s'ils ne le désirent pas pour ne pas les frustrer et les empêcher d'avancer.

Dans le cas d'une compétition inter-école, s'ajoute l'entre-aide des élèves pour monter le niveau du groupe à son maximum. Les enfants doivent expliquer aux autres les points sur lesquels ils bloquent pour continuer à avancer.

Description des améliorations

1. Améliorations souhaitables

Les améliorations à apporter sont sur les points négatifs de la critique de l'existant. Deux autres points sont soulevés ici.

Contrairement aux jeux vidéo où la difficulté des épreuves change suivant les connaissances acquises du joueur, la grande majorité des sites web proposant des mini-jeux ne propose ni de suivi de l'enfant, ni de jeux adaptés à son niveau du point de vue des difficultés, ni encore les deux.

Le suivi de l'enfant, par un professeur ou un parent, est important pour comprendre les difficultés que l'élève peut rencontrer, mais aussi là où sont ces facilités et les jeux qui lui ont permis de progresser. En effet, cela peut permettre de comprendre les mécanismes d'apprentissage d'un enfant et d'adapter l'enseignement en conséquence.

Les sites web composés uniquement de mini-jeux n'ont pas pensé à introduire de courbes d'apprentissage dans le profil du joueur. Ainsi ils n'ont pas de paliers de niveaux pour adapter la difficulté des exercices aux joueurs. Ils peuvent alors se sentir frustrés si le niveau est soit trop élevé, soit trop faible. Une évaluation rapide au démarrage du jeu des connaissances du joueur permet de lui apporter des jeux adaptés à son niveau dès le départ.

De plus, les sites proposent des jeux soit du cycle 2 soit du 3. Aucun ne fait un suivi de l'enfant tout au long de sa scolarité, comme le fait la suite Adibou (du primaire au lycée). Le suivi de la scolarité de l'enfant est important pour qu'il puisse garder des repères lors des changements de classes mais aussi de cycle, comme le passage du primaire au collège.

2. Solutions possibles

Il existe deux possibilités pour les types de jeux : jeux vidéo éducatifs ou jeux ludo-éducatifs et également deux supports : applications natives ou portail web.

Le portail web est un site disponible sur internet et donc accessible à tous. L'avantage est que l'enfant peut jouer partout, chez lui, chez ses grands-parents... à la seule condition qu'ils possèdent une connexion internet. Les jeux qui sont sur ce support sont accessibles sur ordinateur et téléphone portable.

Les applications natives sont utilisables soit en utilisant un support physique, soit par les téléchargements. Les jeux sont donc disponibles sur ordinateurs, téléphones portables et consoles de jeux. Leur avantage est qu'ils ne nécessitent pas de connexion internet. Cependant, pour jouer partout – à la maison, dans un parc, en vacances, etc. – l'appareil où le jeu est installé est indispensable ; cela n'est pas un problème pour les consoles et téléphone, ce qui n'est pas le cas pour un ordinateur de bureau.

Ainsi il existe au moins quatre types d'accès/type de jeux possibles :

- jeu ludo-éducatif et applications natives : comme la suite *Adibou*, *Maths Play*,
- jeu ludo-éducatif et portail web : tel que le *Questionaut* et *ClicMathématique*,
- jeu vidéo éducatif et application native : ce genre de jeu peut être assimilé à *Maths Evolver*,

- jeu vidéo éducatif et portail web : comme les jeux de *Manga High* et *DreamBox*.

Il y a également deux possibilités en ce qui concerne les jeux vidéo éducatifs. En effet, ces jeux peuvent être soit un ensemble de mini-jeux, soit un unique jeu basé sur une histoire. Cependant, les mini-jeux peuvent être organisés comme une histoire, ou comme un ensemble cohérent, en définissant un univers harmonieux comme sur le site de *DreamBox*.

3. Choix des solutions et justifications

Les solutions utilisant les jeux ludo-éducatifs ne sont pas retenues car il a déjà été précisé que ce type de jeu attirait peu les enfants du fait de leur répétitivité et par le manque de plaisir à y jouer. Les deux autres solutions seront retenues pour plusieurs raisons, notamment la validation des acquis dans la vie courante et non uniquement au niveau de la scolarité.

Le jeu vidéo éducatif basé sur une histoire est une des deux solutions retenues de par son caractère immersif. Ce type de jeu présente l'avantage de couvrir toutes les notions de mathématiques abordées durant les cours et elles sont toutes abordées par l'élève. Cependant, cela n'est pas fait sous la contrainte mais avec envie car l'enfant est pris dans le jeu et la frustration est pratiquement absente. En effet, les difficultés du jeu sont réglées suivant les connaissances acquises du joueur, visibles grâce à la courbe d'apprentissage. Le plaisir du jeu est également dû au système de récompense.

Lorsque les mini-jeux présentent un univers cohérent, l'immersion peut être aussi importante que pour une histoire. Au lieu de suivre le cours narratif, l'élève peut faire les jeux qu'il souhaite sans contraintes. Pour qu'il aborde toutes les notions de mathématiques, même celles qu'il n'aime pas, il doit remplir des missions pour gagner des points ou des bonus, ou encore pour pouvoir continuer à jouer.

Ces deux types de jeu peuvent être présent à la fois sur navigateur web et en application natives. Ainsi le support physique n'est pas un obstacle, même si certaines fonctionnalités nécessitent une connexion internet ponctuelle pour être utilisées, telles que :

- le suivi de l'élève par son professeur, qui peut ainsi constater les progrès et difficultés de l'enfant,
- le joueur peut comparer son score à celui de ses amis, de ses camarades de classe ou encore d'inconnus. La confrontation des scores implique que le joueur soit stimulé par la compétition et que chaque mini-jeu ou épreuve produise un score,
- la compétition directe : les enfants peuvent s'affronter directement dans le jeu en remplissant des missions multijoueurs où, soient ils s'affrontent, soient ils s'entraident pour gagner. Cette compétition doit les aider à se dépasser et mettre rapidement en œuvre ce qu'ils ont appris.

4. Description détaillée de la solution choisie

L'enchaînement des missions des mini-jeux peut être assimilé à un jeu narratif. C'est ce dernier, que je vais concevoir ici.

Dans cette partie, le terme exercice sera apparenté à un jeu demandant la mise en pratique d'une ou plusieurs notions de mathématiques.

.1. Les solutions

Il existe une « recette magique » pour qu'un jeu fonctionne bien, c'est-à-dire apprécié par les joueurs, il s'agit du système suivant :

C'est sur ces trois principaux points que doit s'appuyer le jeu.

..1 Le site web

Cette solution à l'avantage d'être modifiable très rapidement, soit pour ajouter de nouveaux contenus, soit pour les modifier en cas de changement dans le programme scolaire.

Le portail est principalement destiné aux enfants lorsqu'ils sont chez eux ou dans tout endroit ayant un accès internet. Ainsi, même en vacances ou chez des amis, ils peuvent avoir accès à leur compte. Les jeux peuvent également être utilisés en classe car les mini-jeux sont courts et illustrent bien les notions de mathématique.

L'atmosphère doit être simple et colorée pour attirer l'enfant à lui et lui donner envie de rejouer. Pour cela il possède un univers particulier qui est séparé en cinq parties :

- l'algèbre,
- la géométrie,
- le mélange des deux : calcul de périmètre, d'aire...,
- les leçons de mathématiques,
- les quiz : cette partie n'est pas obligatoirement utilisée par les joueurs. Elle leur permet de tester leurs connaissances de manière académique, par exemple pour préparer un contrôle.

..2 L'histoire

Cette solution a deux supports possibles : internet et le logiciel. Le web à l'avantage de pouvoir être utilisé partout mais le logiciel, lui ne nécessite pas une connexion à internet permanente. La connexion est fort utile pour comparer les scores et avoir un suivi par les enseignants. Elle permet

également, lors du passage d'une classe à l'autre, d'ajouter un nouveau chapitre à l'histoire pour marquer une continuité entre les années scolaires.

En se promenant dans la ville et ses alentours, le joueur doit venir en aide aux personnes autour de lui.

..3 Les points communs

Afin d'immerger entièrement l'enfant dans le jeu et pour qu'il s'identifie complètement au personnage, l'avatar du joueur est personnalisable. De plus, les points qu'il a gagnés durant les épreuves pourront être utilisés pour embellir l'habitat de son avatar et pour agrandir sa garde-robe.

Afin de vérifier l'efficacité du travail effectué par l'enfant, les parents et les enseignants doivent pouvoir voir ses progrès, le temps passé sur les jeux et leurs résultats. Cela leur permet de connaître ses difficultés et ainsi de lui proposer des exercices qui l'aideront à les surmonter et à lui donner des explications directes sur les notions bloquantes.

Les exercices proposés varient suivant le niveau du joueur et sa classe.

La difficulté des jeux doit s'adapter au niveau de l'élève. Ce niveau peut être déterminé la première fois soit par un questionnaire soit par un mini-jeu, puis par validation des acquis du joueur.

Chaque exercice devra produire un score. Cette dernière servira à plusieurs choses :

- donner au joueur une appréciation sur son travail,
- le motiver en effectuant des comparaisons anonymes, par rapport à ses amis, sa classe, tous les joueurs. « Comparaison anonyme » signifie que si le joueur le souhaite, son score ne sera pas associé à son nom lorsque les autres joueurs se compareront à lui. Ainsi, l'enfant ne subira aucune remarque de ses camarades. De plus, les résultats lui seront présentés sous forme d'évolution, par exemple : « Félicitation, tu as gagné 50 points de plus que la 1^{ère} fois que tu as fait ce jeu »,
- lui donner des points pour personnaliser soit son univers soit son avatar.

Lorsqu'une nouvelle notion est abordée, un rappel de cours est effectué. Il est intégré dans le jeu pour ne pas faire de coupure. Par exemple, la leçon peut arriver sous forme de souvenir, soit elle sera présentée par une animation soit en demandant à l'élève de participer au raisonnement. Une fois le cours terminé, il rejoindra la bibliothèque du jeu. Cette dernière permet au joueur d'accéder aux cours à tout moment au cas où il n'aurait pas compris ou oublier quelque chose.

Ainsi, la présentation d'une notion doit durer au maximum deux minutes alors qu'elle sera utilisée tout au long du jeu.

.2. Présentation du jeu : Voyage au Moyen-Âge

..1 Concept

1- Synopsis

Dans la conception de l'histoire, XXX désigne le nom du joueur.

« Après avoir fini son contrôle papier, XXX trouva que ce mode d'évaluation était vraiment primitif en 3 057. Il/elle ferma alors les yeux quelques instants en pensant à la mauvaise note qu'il/elle aurait : les maths ne sont vraiment pas sa tasse de thé. Lorsqu'il/elle ouvrit les yeux, XXX n'en crut pas ses yeux : il/elle se trouvait à l'époque que l'on appelle Moyen-âge.

Un hologramme, probablement de Merlin l'Enchanteur, lui apparut et lui expliqua que le seul moyen de revenir à son époque est d'aider la population pour fabriquer une machine à voyager dans le temps. En regardant autour de lui/elle, XXX comprit qu'il y aurait beaucoup de travail : les maisons étaient bancales, les gens se cassaient les dents sur la nourriture... visiblement ils manquaient cruellement de mathématiques. »

2- But

Ce jeu à plusieurs buts différents :

- augmenter les connaissances en mathématiques,
- améliorer ses compétences dans la manipulation des notions,
- aider les élèves à comprendre l'utilité des mathématiques,
- apprécier les mathématiques.

3- Condition de victoire

Pour terminer le jeu, l'élève doit rassembler différents éléments pour construire une machine à voyager dans le temps. Ils sont obtenus lorsque l'enfant a validé l'acquisition d'une connaissance.

Ces éléments sont des ingrédients pour faire des potions, des engrenages, du bois...

4- Mécanique générale

Pour évoluer dans le jeu, l'élève progresse suivant un schéma spécifique qui est le suivant :

À cette boucle principale s'ajoute une boucle parallèle où le joueur peut remplir des quêtes secondaires. Elles n'ont pas d'incidence sur la boucle principale et permettent de gagner des bonus.

5- Ambiance

L'ambiance graphique s'inspire des Concept Art du jeu *Little King's Story* pour les traits et les couleurs.

Figure 22 : exemples d'illustration pour le Moyen-Âge.

..2 Gameplay

1- Mécanisme

Lorsque le joueur réussit à un jeu, le village change, il devient de moins en moins bancal, et les villageois sont plus heureux. Il existe un autre moyen d'améliorer leur humeur : résoudre des quêtes secondaires.

Le joueur suit un scénario pour récupérer les différents éléments dont il a besoin pour construire la machine à voyager dans le temps.

Mais, le script contient des points de blocage qui empêche l'enfant d'avancer si certaines notions ne sont pas acquises afin qu'il puisse faire la suite du jeu sans frustrations. Ces points peuvent être une porte qui est bloquée, un chemin qui n'est pas encore créé...

2- Carte de la ville

Légende :

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 1. château du roi | 7. agriculteurs |
| 2. artisans : horloger, boulanger... | 8. terrain de football |
| 3. place publique | 9. moulin à vent |
| 4. tour du savoir : rappel des leçons | 10. labyrinthe de la caverne |
| 5. enceinte du château | 11. forêt mystique |
| 6. tournoi des chevaliers | |

..3 Mini-jeux

1- Saute-mouton !

Notion testée	Algèbre
Objectif	Apprendre à compter Mettre en relation objets et chiffres
Cible	CP
Niveau	0
Type de jeu	Mémoire, objets cachés
Histoire	<p>Étape 1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> une animation montre des montons entrer dans un champ clôturé un par un. Une fois tous les moutons entrés, le fermier demande au joueur combien de moutons sont dans le champ. Ainsi, l'élève doit mettre en relation les nombres et ce qu'ils représentent : des moutons. <p>Étape 2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> Un loup saute dans l'enclos et fait peur aux moutons. Une fois qu'il a été

	<p>chassé par le fermier, il s'aperçoit qu'il lui manque X moutons, qui se sont cachés dans les environs. Le joueur doit alors les récupérer,</p> <ul style="list-style-type: none"> • S'il ramène le mauvais nombre d'animaux, ils s'échappent à nouveau.
Augmentation des difficultés	<p>Étape 1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • il est possible de recommencer avec plus d'animaux, en ajoutant des poules, des ânes... La question du fermier peut alors porter sur un ou plusieurs animaux, • si l'étape 1 est réussie en maximum de deux coups, il y a exécution de l'étape 2.
Score	Calculé suivant le nombre d'erreurs faites et le temps pris pour trouver la bonne solution.
Illustration	

Figure 23 : l'enfant doit chercher et compter les animaux

2- Attention aux voleurs !!!

Notion testée	Algèbre
Objectif	Maîtrise des quatre opérations de bases
Cible	CP, CE1
Niveau	1
Type de jeu	Réflexion
Inspiration	Utilisation de la méthode de Singapour, comme dans les jeux de <i>DreamBox</i> , pour les CP et enfin faire disparaître progressivement cette symbolique au cours du CE1.
Histoire	« Tu dois aider le vendeur le plus malheureux de la ville : il se fait arnaquer pas tous ses clients car il ne sait pas compter !!! Il a décidé d'aller à l'école et te demande donc de garder sa boutique en son absence. Mais attention, ce n'ai pas si simple, en effet, les clients payent soit avec de la monnaie, soit en faisant du troc. Pour t'aider, tu disposes de bâtons en bois qui t'indique la valeur des choses et des pièces, et oui, il y en a tellement, entre les écus, les sous... c'est dur de s'y retrouver ! »
Augmentation des difficultés	La symbolique utilisée par la méthode de Singapour disparaît lorsque les opérations sont acquises par l'enfant.
Score	Calculé suivant le nombre d'erreurs faites et le temps pris pour trouver la bonne solution.

Illustration

Figure 24 : schématisation des additions et soustractions

3- Jeux d'ombres

Notion testée	Géométrie
Objectif	Reconnaissance des formes géométriques Compréhension du vocabulaire
Cible	CP, CE1
Niveau	0
Type de jeu	Objets cachés
Histoire	Les villageois ont perdu des objets dans la ville. La seule description qu'ils en donnent est la forme géométrique de leur ombre. Le joueur doit alors les retrouver
Augmentation des difficultés	Introduction de nouveau vocabulaire : « c'est rond et sur une table ».
Score	Calculé suivant le nombre d'erreurs faites pour trouver la bonne solution.
Illustration	

Figure 25 : l'élève doit parcourir la cité pour retrouver les objets perdus par les villageois

4- Un petit creux

Notion testée	Algèbre
Objectif	Apprentissage des divisions : comprendre les divisions, que ce soit la conversion de décimaux en fraction
Cible	CE2, CM1, CM2
Niveau	0
Type de jeu	Enseignement
Histoire	Le joueur se promène avec des enfants du village. Ils découvrent des bonbons et décident de les partager en part égale.
Augmentation des difficultés	Tant que l'élève ne maîtrise pas les bases de la division, l'avatar du joueur explique aux autres enfants comment répartir équitablement les sucreries. Une fois la compétence acquise, les aides disparaissent. Le joueur doit seul faire les fractions.
Score	Calculé suivant le nombre d'erreurs faites et le temps pris pour trouver la bonne solution.

Illustration

Figure 26 : l'élève doit apprendre aux quadruplés à partager équitablement des bonbons

5- Attention ils attaquent !!!

Notion testée	Algèbre
Objectif	Manipulation de la calculatrice
Cible	CE2, CM1, CM2
Niveau	0
Type de jeu	Rapidité
Inspiration	Ce jeu s'inspire de <i>qwerty warriors</i> , pour l'apprentissage du clavier de manière amusante.
Histoire	Des guerriers tentent d'entrer dans le château par la force. Pour les neutraliser, il faut écrire les sorts, qui sont des équations.
Augmentation des difficultés	Augmentation du nombre d'ennemis.
Score	Il est calculé par le nombre de barbares capturés dans le temps imparti.

Illustration

Figure 27 : l'enfant doit endormir les ennemis en saisissant des équations

6- L'horloger

Notion testée	Géométrie
Objectif	Repérage dans l'espace
Cible	CE2, CM1, CM2
Niveau	0
Type de jeu	Observation, réflexion
Histoire	Le joueur doit aider l'horloger à réparer les horloges du village et de tout le comté.
Augmentation des difficultés	Augmentation du nombre d'engrenages.
Score	Calculé suivant le temps mis par le joueur pour réparer le mécanisme.
Illustration	

Figure 28 : l'élève doit aider l'horloger à réparer des montres et des horloges

7- L'entretien du roi

Notion testée	Graphique
Objectif	Lecture de graphiques
Cible	CE2, CM1, CM2
Niveau	0
Type de jeu	Observation
Histoire	Tous les jours le joueur doit aller voir le roi pour lui faire un rapport sur la population. Le joueur doit lire des données du méta-jeu, tel que l'humeur des villageois, sur des graphiques et doit répondre aux questions du roi.
Augmentation des difficultés	Inversion des axes
Score	Calculé suivant le nombre d'erreurs faites et le temps pris pour trouver la bonne solution.

Illustration

Figure 29 : l'enfant doit répondre aux questions du roi en lisant des graphiques et/ou des tableaux

8- Dessine-moi un vitrail

Notion testée	Géométrie
Objectif	Manipulation de formes géométriques
Cible	CP, CE1, CE2, CM1, CM2
Niveau	0
Type de jeu	Observation, réflexion
Inspiration	Ce jeu s'inspire du tangram. Il permet de faire du repérage dans l'espace et de manipuler des formes.
Histoire	Le joueur doit recréer des images à partir de pièces de vitrail géométriques.
Augmentation des difficultés	Il existe deux possibilités qui peuvent être combinées : <ul style="list-style-type: none"> - augmentation du nombre de pièces à utiliser - les formes à construire sont de plus en plus complexes
Score	Calculé suivant le temps mis par le joueur pour réaliser parfaitement le modèle.

Illustration

Figure 30 : l'enfant doit reconstituer un vitrail

9- Hum ! Ça sent bon !

Notion testée	Mesure
Objectif	Manipulation des longueurs et de la masse Manipulation du temps
Cible	CP, CE1, CE2, CM1, CM2
Niveau	0
Type de jeu	Observation, action
Inspiration	<p>Le jeu s'inspire en partie de <i>Cooking Mama</i> : déroulement de plusieurs phases de jeux et d'exercices. L'élève prépare une recette de cuisine (épluchage des légumes, découpe, cuisson, décoration de l'assiette...) où des petits exercices sont glissés.</p>
Histoire	<p>Il propose à l'élève de faire des recettes de cuisine.</p> <p>La manipulation du temps se fait avec la préparation du repas, on donne un temps global au joueur et doit choisir la recette appropriée. Par exemple, « Tu disposes de 1h10 pour faire entièrement une recette, choisit une recette à réaliser », là plusieurs recettes sont proposées, tel que :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. préparation : 45 min, cuisson 25 min, 2. préparation : 30 min, repos : 14 min, cuisson : 2h. <p>En ce qui concerne la manipulation de la longueur et de la masse, il s'agit de plusieurs possibilités :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ranger des plats selon leur longueur ou leur diamètre, • utilisation d'une balance avec des poids pour trouver un équilibre, • demander quel est l'outil le plus adapté pour mesurer une quantité. Par

Figure 31 : Cooking Mama

	<p>exemple, « qu'est-ce qui est le plus adapté pour mesurer 2 cl de lait ? un dé à coudre, un tonneau ou un saut ? »,</p> <ul style="list-style-type: none"> des conversions de volumes : « il me faut 2 cl d'eau mais mon verre mesureur est en m³. Combien dois-je en prendre ? »
Score	Calculé suivant le nombre d'erreurs faites et le temps pris pour trouver la bonne solution.
Illustration	<div data-bbox="699 427 1126 801" style="text-align: center;"> </div> <p style="text-align: center;">Figure 33 : l'enfant doit se représenter mentalement des grandeurs</p>

10- Des tableaux de fleurs

Notion testée	Géométrie
Objectif	Manipulation des outils pour la construction de formes géométriques
Cible	CP, CE1
Niveau	1
Type de jeu	Construction, observation
Histoire	« Le paysagiste du château a eu une drôle d'idée : faire des dessins colorés dans les parterres de fleurs. Malheureusement, il n'a donné au jardinier que les plans et le pauvre ne sait pas quoi faire. Tu dois aider ce dernier en créant des formes simples à l'aide de ses outils. »
Augmentation des difficultés	Le joueur doit construire les formes géométriques, en utilisant un compas et une règle, en suivant le plan du paysagiste. Il indique ensuite au jardinier où planter quel semi. Une fois toutes les graines plantées, une animation montrant le temps qui passe apparaît et montre le résultat.
Score	Calculé suivant le nombre d'erreurs faites et le temps pris pour trouver la bonne solution.

Illustration	<p>Trace le dessin de jardinier à l'aide des outils.</p> <p>Figure 34 : l'enfant doit construire l'image</p>
---------------------	--

11- Le tournoi

Notion testée	Algèbre
Objectif	Manipulation des quatre opérations Calcul mental Peut-être jouer en multijoueurs
Cible	CE2, CM1, CM2
Niveau	1
Type de jeu	Rapidité, réflexion
Histoire	Un tournoi de chevalier est organisé. Pour faire avancer le cheval, il faut résoudre des équations du type « $x + y = 13$ ». Lorsque le joueur fait une erreur, il n'avance pas et peut être déstabilisé. S'il commet trois erreurs d'affilée, il tombe de cheval et perd.
Augmentation des difficultés	Les équations sont de plus en plus complexes à mesure que la difficulté augmente.
Score	Compte le nombre de bonnes réponses dans le temps imparti.
Illustration	<p>Figure 35 : le joueur doit résoudre des équations pour avancer et terrasser son adversaire</p>

12- De l'eau à mon moulin

Notion testée	Algèbre
Objectif	Division : réalisation des opérations avec des fractions
Cible	CE2, CM1, CM2
Niveau	1
Type de jeu	Observation, réflexion
Inspiration	Ce jeu est une réplique de <i>Refraction</i> .
Histoire	Le joueur doit aider un agriculteur à amener l'eau de son moulin à son champ. Mais le débit étant trop fort, il faut le réduire en utilisant des séparateurs adéquats.
Augmentation des difficultés	Les divisions sont de plus en plus complexes
Score	Calculé suivant le temps pris pour trouver la bonne solution.
Illustration	L'illustration ci-dessous n'est pas celle du jeu, elle doit être modifiée pour représenter un moulin à eau et des champs à irriguer.

Figure 36 : le joueur doit diviser l'intensité du flot en utilisant les séparateurs à sa disposition

13- L'ennemi attaque

Notion testée	Algèbre
Objectif	Division Calcul mental
Cible	CE2, CM1, CM2
Niveau	1
Type de jeu	Action, rapidité
Inspiration	Il s'agit d'une reprise de <i>Zombi Division</i> .
Histoire	Le royaume est attaqué par des barbares. Le joueur doit capturer les intrus grâce à des armes spéciales : chaque ennemi à un numéro peint sur la poitrine et ne peut être vaincu que s'il est touché par une arme dont le numéro est un de ses diviseurs.
Augmentation des difficultés	Comme on peut le constater sur la figure 30 en haut à droite, une table de multiplication est présente. Afin d'augmenter la difficulté, il y a deux possibilités : <ul style="list-style-type: none"> • supprimer la table, • augmenter le nombre d'ennemis.
Score	Calculé par le nombre de barbares capturés dans le temps imparti.
Illustration	Le dessin ci-dessous est celui de <i>Zombi Division</i> . Il faut donc le remplacer par un design de Moyen-Âge.

Figure 37 : l'enfant doit assommer ou capturer les ennemis en utilisant le diviseur adéquat

14- Cache-cache miroir

Notion testée	Géométrie
Objectif	Translation Axes de symétrie
Cible	CE2, CM1, CM2
Niveau	1
Type de jeu	Observation, réflexion
Inspiration	Ce jeu est la reprise du jeu <i>Transtar</i> .
Histoire	Un apprenti à cacher des vitraux dans une pièce sombre remplie de miroirs. Le joueur doit récupérer les vitraux, mais il distingue leurs formes seulement à travers les miroirs.
Augmentation des difficultés	Le nombre de miroirs augmente et leurs positions changent avec la difficulté du jeu.
Score	
Illustration	L'illustration ci-dessous est celle de <i>Transtar</i> . Il faut donc la modifier pour qu'elle corresponde à l'histoire.

Figure 38 : le joueur doit retrouver des vitraux cachés dans la pièce

15- Labyrinthe

Notion testée	Géométrie
Objectif	Propriété des objets géométriques
Cible	CE2, CM1, CM2
Niveau	1
Mécanisme	Rapidité, réflexion
Inspiration	Ce jeu s'inspire de <i>Pyramid</i> .
Histoire	Le joueur doit parcourir un labyrinthe pour trouver un artefact. Il est suivi par un

	barbare qui souhaite le capturer.
Augmentation des difficultés	La vitesse du barbare augmente
Score	Dépend de la distance parcourue par le joueur et du nombre d'erreurs qu'il a faites.
Illustration	Le graphisme ci-dessous est celui de <i>Pyramid</i> , il faut donc changer le design en remplaçant la momie par l'avatar du joueur.

Figure 39 : le joueur doit trouver le trésor du labyrinthe tout en échappant au barbare qui le poursuit

16- L'emploi du temps du roi

Notion testée	Mesure Tableaux
Objectif	Manipulation du temps Lecture de tableaux
Cible	CE2, CM1, CM2
Niveau	1
Type de jeu	Réflexion
Histoire	Le roi a de nombreuses obligations et ses journées sont très remplies. Cependant, il s'ennuie. Il demande alors au joueur de lui ajouter des divertissements à son emploi du temps. Le joueur doit insérer ou non des divertissements dans la journée du roi, sans pour autant déplacer ceux qui existent déjà. Certains sont hors de la ville, il faut alors ajouter au temps du plaisir, le temps de transport. Ce dernier est visible dans des tables.
Augmentation des difficultés	Augmenter l'utilisation de mesures différentes (minutes, secondes, heures...)
Score	Calculé suivant le nombre d'erreurs faites et le temps pris pour trouver la bonne solution.

Illustration

Figure 40 : l'enfant doit aider le roi à se divertir

17- Les quêtes secondaires

Notion testée	Multiples
Objectif	Mixer les notions de mathématiques
Cible	CP, CE1, CE2, CM1, CM2
Niveau	1
Type de jeu	Réflexion
Histoire	Il est difficile d'introduire des problèmes dans les jeux sans paraître trop académiques. C'est pour cela qu'ils sont introduits comme quêtes secondaires : non obligatoire mais permettent d'augmenter le bonheur des habitants. Les animations sont illustrées et animées pour être plus attractives.
Score	Calculé suivant le nombre d'erreurs faites et le temps pris pour trouver la bonne solution.
Illustration	Exemple d'un problème : « Eugène ALOGIC, fils d'Anne et de Diogène ALOGIC, a décidé de rechercher ses ancêtres pour établir son arbre généalogique. Le nombre de ses ancêtres recensés augmente tellement qu'il décide, pour s'y retrouver, de les numéroter. Il s'attribue le numéro 1, et décide que pour tout individu de son arbre généalogique, la mère de cet individu aura un numéro double de celui de son enfant, tandis que son père aura le numéro de la mère augmenté de un. Ainsi, la mère d'Eugène, Anne, se voit attribuer le numéro 2, et son père, Diogène, le numéro 3. Quel sera le numéro du grand-père paternel de la grand-mère maternelle d'Eugène ? » L'écran est séparé en deux parties, d'un côté l'énoncé et des instructions, de l'autre des illustrations et des animations. L'énoncé n'est pas donné tel quel, il est introduit par une animation qui explique le problème et le rend plus interactif.

Eugène ALOGIC, fils d'Anne et de Diogène ALOGIC, a décidé de rechercher ses ancêtres pour établir son arbre généalogique.

Le nombre de ses ancêtres recensés augmente tellement qu'il décide, pour s'y retrouver, de les numéroter. Il s'attribue le numéro 1, et décide que pour tout individu de son arbre généalogique, la mère de cet individu aura un numéro double de celui de son enfant, tandis que son père aura le numéro de la mère augmenté de un. Ainsi, la mère d'Eugène, Anne, se voit attribuer le numéro 2, et son père, Diogène, le numéro 3.

Quel sera le numéro du grand-père paternel de la grand-mère maternelle d'Eugène?

1 - complète les n° pour vérifier que tu as bien compris

2 - réponse

Figure 41 : exemple de problème

18- Tous au foot !!!

Notion testée	Géométrie et mesure
Objectif	Conversion de mesures Calculs d'aire
Cible	CE2, CM1, CM2
Niveau	2
Type de jeu	Construction, réflexion, action
Histoire	Le football n'existait pas au Moyen-Âge. Ce jeu se déroule en plusieurs étapes qui ne se font pas en une seule fois : <ul style="list-style-type: none"> - création du terrain en ayant au préalable récupéré différents éléments nécessaires comme de la peinture, une chèvre pour tondre la pelouse, etc. Les longueurs sont dans des mesures différentes, - calcul de l'aire du terrain pour mettre de l'engrais...
Augmentation des difficultés	Ajout d'exercices de plus en plus difficiles
Score	Calculé suivant le nombre d'erreurs faites et le temps pris pour trouver la bonne solution.

19- Le crieur public

Notion testée	Algèbre
Objectif	Apprendre à formuler des questions Maîtrise des quatre opérations
Cible	CP, CE1, CE2, CM1, CM2
Niveau	2
Type de jeu	Objets cachés, réflexion
But	L'enfant doit lui-même formuler les questions pour mesurer l'importance qu'elles ont et comprendre le vocabulaire.
Histoire	Le crieur public a perdu toutes ses annonces, elles se sont mélangées et éparpillées dans la ville. Le joueur doit retrouver tous les morceaux et refaire les annonces.
Augmentation des difficultés	Le joueur devient le crieur public et doit créer les annonces suivant les demandes du roi.
Score	Calculé suivant le nombre d'erreurs commises pour trouver la bonne solution.

Figure 43 : l'enfant doit aider le crieur public à reconstituer ses annonces après avoir retrouvé les morceaux de parchemin

Processus de changement

1. Description du processus

.1. Le développement

Afin que les mécanismes ludiques et la courbe d'apprentissage soient utilisés correctement, il faut que le jeu soit développé par un studio de développement de jeux vidéo. Comme ce ne sont pas des spécialistes du programme de mathématiques de primaire, un enseignant doit être intégré à l'équipe. De plus, il pourra donner aux développeurs des conseils sur les méthodes d'apprentissage des enfants et les exemples qu'il utilise en classe pour illustrer ses propos ainsi que des exercices pour leurs indiquer où se situe les problèmes.

Afin d'être sûrs de ne pas se tromper de chemin, le jeu et l'univers doivent être testés par des enfants au fur et à mesure du développement. Ainsi les développeurs peuvent vérifier les réglages de la difficulté et l'enthousiasme des enfants. Ces derniers peuvent également leur faire des propositions pour enrichir le jeu.

.2. La commercialisation

Une des manières de se faire connaître est le bouche à oreille : que ce soient les professeurs, les enfants ou encore leurs parents, lorsqu'ils trouvent quelque chose d'intéressant ils en parlent à leur entourage. Ils nous font alors de la publicité gratuitement.

L'autre moyen est la publicité sous toutes ses formes :

- le colportage et la publicité papier dans les établissements scolaires,
- la publicité dans les médias : télévision, métro, presse, internet...,
- la création d'un site web de présentation, avec des témoignages, quelques jeux à essayer...

Pour le support internet, ce point est directement intégré au site, sur la page d'accueil.

.3. Les évolutions

Les solutions de jeu veulent suivre toute la scolarité de l'enfant, or cela prend beaucoup de temps pour faire un jeu correct et bien penser et les notions de mathématiques sont très nombreuses. C'est pour cela que la première année un seul jeu peut sortir pour le cycle 2. L'année suivante, sortir le jeu pour le cycle 3... Ainsi, les sorties du jeu suivent l'évolution du joueur de la première génération.

Il ne faut pas oublier que le programme scolaire peut être remanié tous les ans. Il faut alors adapter le jeu en faisant des mises à jour de la solution via internet.

De la même façon, des contenus additionnels peuvent être proposés tout au long de l'année pour enrichir le jeu.

2. Risques

Il existe plusieurs types de risques, ceux liés à leur utilisation dans les écoles et ceux liés aux particuliers.

.1. Les risques scolaires

Les jeux créés ont de fortes chances de ne pas être utilisés dans les écoles pour de nombreuses raisons. En effet, les professeurs, l'équipement et la réputation du jeu sont un frein au développement des jeux éducatifs dans les établissements scolaires.

..1 Les supports physiques

Malgré le fait que l'initiation à l'informatique soit inscrite au programme des classes de primaire, tous les établissements scolaires ne sont pas équipés. En effet, les équipements informatiques sont fournis par les municipalités. De ce fait, le nombre de postes par élèves est par endroits faible : d'après l'article de l'éducation nationale *l'équipement des écoles, collèges et lycées en matériel TIC en 2010* [32], il y avait en moyenne 9,9 élèves pour un poste. Le taux de renouvellement est faible puisqu'il y a alors une moyenne de vingt élèves par poste de moins de 5 ans.

Ainsi, si les jeux sont prévus pour être des applications natives pour les écoles, il faut qu'ils puissent tourner sur de vieux ordinateurs et donc nécessiter une configuration minimale très faible.

Il est alors possible de se demander s'il ne serait pas préférable d'utiliser des jeux sur internet. Mais pour pouvoir jouer, il faut un débit minimum de 2 Mo¹ pour qu'il ne semble pas ralentir et que les actions, ou affichages, soient faits de façon simultanée avec les commandes. Ainsi, d'après l'article *accès à internet dans les écoles, collèges et lycées en 2010 : débit et sécurité des mineurs* [33], seuls 20 % des écoles ont ce type de connexion, 69 % ont entre 256 Ko et 2 Mo et 11 % ont soit une connexion inférieure à 256 Ko soit aucune connexion.

Ainsi, cette solution n'est acceptable que pour 20 % des écoles.

Cependant, ces chiffres, de taux d'équipement et du débit du réseau, vont probablement changer. En effet, le plan « France Numérique 2012 » d'Éric Besson [34], secrétaire d'État au développement de l'Économie numérique, prévoit :

- du haut débit pour toute la France, c'est-à-dire une connexion avec un débit supérieur à 2 Mo,
- au moins une salle informatique dans chaque école contenant de dix à vingt-cinq ordinateurs.

Si le plan est exécuté, les deux solutions peuvent être appliquées indifféremment.

Il faut toutefois noter que l'installation de logiciels sur l'ordinateur nécessite souvent un droit d'accès administrateur et l'accès à internet est parfois limité par le filtrage des adresses. Il est donc possible que les enseignants doivent s'y prendre en avance pour l'installation des jeux et la vérification des accès aux sites web afin de contacter l'administrateur en cas de besoin.

..2 Les enseignants et l'enseignement

Comme l'indiquent certaines réponses des enseignants et la remarque de Véronique Bertrand, les enseignants de plus de trente-cinq ans sont souvent très peu formés à l'informatique et ne l'utilise en

¹ Mo : Méga octets. Unité mesurant la quantité de données.

classe que pour dispenser les cours d'informatique obligatoires. Cependant, l'*Étude de l'impact des technologies dans les écoles primaires* [35], faites par STEPS¹ en 2007, nous affirme qu'ils sont 76 % à avoir une bonne maîtrise de l'outil informatique. Il faut toutefois nuancer ces chiffres puisque cette « maîtrise » est due à l'utilisation du traitement de texte et des mails. Ils ne sont plus que 56 % à maîtriser l'installation de logiciels et 42 % pour les logiciels de présentation.

La disparité des connaissances en informatique des professeurs dépendant de plusieurs facteurs : leur formation et leur motivation. En effet, les enseignants les plus jeunes reçoivent une formation de base en informatique lorsqu'ils sont à l'IUFM². Cependant, quel que soit l'âge des enseignants, s'ils sont motivés, ils peuvent se former par eux-mêmes, chez eux, sur leur propre ordinateur. Ainsi, la motivation joue un grand rôle dans l'utilisation de l'informatique.

Figure 44 : source [36]

Ainsi, toujours d'après la même étude, ils ne sont que 55 % à faire travailler leurs élèves sur ordinateur. Ce chiffre s'explique facilement car une grande partie des maitres d'école sont réfractaires à l'utilisation de l'informatique en classe. En effet, même s'ils sont favorables à l'utilisation des nouvelles technologies, les enseignants font partie des plus sceptiques en Europe quant à leur efficacité pour l'apprentissage.

Afin de séduire les professeurs les plus réfractaires et d'accompagner les autres, la société distributrice peut leur proposer des formations sur les jeux et aides à l'installation des logiciels.

.2. Les autres risques

Le premier risque majeur est de passer totalement inaperçue, que ce soit du grand public ou des écoles.

Si le jeu proposé a comme support internet, il est très difficile de se faire connaître dans la multitude de sites de jeux existant déjà : par exemple, lorsqu'on lance la recherche « jeux éducatif maths » sur Google, on obtient 2 140 000 résultats. Afin de remédier à cela, il faut se faire recenser correctement, mettre une publicité — qu'il faut payer aux moteurs de recherches —...

Que la solution ait un support physique ou soit sur internet, il ne faut pas rater la campagne publicitaire, comme vu dans la sous-partie précédente.

Le deuxième risque majeur est que la solution ne plaise pas à une majorité d'enfants parce qu'elle est trop simple, trop dure ou peu divertissante. Dans ce cas, elle serait vite délaissée par les élèves et acquerrait une mauvaise réputation et n'attirerait plus de clients.

Il faut donc faire particulièrement attention à la sélection des testeurs et à leurs réactions.

¹ STEPS : Study of the impact of TEchnology in Primary Schools. Fondé par la commission européenne pour l'étude des Technologies de l'Information et de la Communication en Europe.

² IUFM : Instituts Universitaires de Formation des Maîtres.

Synthèse des résultats

Il existe plusieurs types de jeux liés à l'apprentissage : les jeux sérieux, le jeu ludo-éducatif et les jeux vidéo éducatifs. Nous avons vu que le premier est adapté pour les formations professionnelles, le deuxième est ennuyeux et le troisième est adapté à tout type d'apprentissage.

Les mathématiques sont une matière difficile pour les enfants car elle est abstraite. À chaque passage d'une classe à l'autre s'ajoutent de nouvelles notions. Ainsi, si l'élève rencontre des difficultés avec les bases, elles risquent de s'accumuler et à la fois empêcher l'élève de progresser et d'apprécier la matière.

Math Evolver est la symbiose parfaite entre mathématique et jeu vidéo : les enfants veulent y jouer et comprennent l'importance de la matière dans la vie courante. Les difficultés sont surmontées par la volonté de progresser. D'autres mini-jeux sont très bien faits et permettent à l'élève d'approfondir ses compétences

Donc oui, il est possible de lier jeux vidéo et apprentissage des mathématiques.

Afin que le jeu plaise aux enfants, il faut qu'il réponde à un certain nombre de points, comme l'indique le professeur James P. Gee [10] pour l'insertion des problèmes et qu'il soit programmé comme un jeu vidéo traditionnel pour le réglage des difficultés et l'amusement.

Les jeux peuvent être joués indifféremment à la maison ou à l'école, mais le suivi par un adulte est important pour aider l'enfant à surmonter ses difficultés et lui montrer de nouvelles façons d'apprendre suivant la méthode d'apprentissage qui lui est la plus avantageuse.

Ainsi, les jeux vidéo peuvent être utilisés comme un outil pédagogique en classe. Ce complément peut permettre aux élèves de progresser plus rapidement et de surmonter des difficultés rencontrées avec certaines notions.

Cependant, l'utilisation en classe de jeux vidéo en France, si elle existe, est marginale. En effet, le taux d'équipement en informatiques est disparate et les enseignants sont soit peu formés à l'informatique, soit réfractaire à l'utilisation de jeux en classe. Ce qui n'est pas le cas des parents qui sont souvent prêts à tout essayer pour aider leurs enfants à la réussite scolaire.

Enseignements tirés

Avant de commencer ce mémoire, je ne pensais pas qu'il existait autant de jeux et de sites web pour l'apprentissage des mathématiques. Cependant, j'ai été surprise de constater que les plus intéressants sur étaient en anglais et que beaucoup de professeurs francophones prenaient sur leur temps personnel pour essayer de proposer des jeux et/ou des exercices amusant pour aider les enfants à comprendre certaines notions.

Mettre en forme la solution que j'ai choisie, c'est-à-dire un jeu vidéo éducatif, a été plus complexe que je ne pensais. En effet, retransmettre ses idées de jeux sur papier peut se révéler complexe surtout pour faire des illustrations. On tombe alors très vite dans le jeu ludo-éducatif et les « jeux » ressemblent alors plus à des exercices de cours illustrés qu'à de véritables jeux vidéo.

Il faut alors faire un game design pour expliquer clairement ses idées. Mais un tel document peut être aussi long, voir plus qu'un mémoire. Il faut alors présenter les idées d'une autre façon.

Les idées et les jeux étant là, il a suffi de les « gamifier ». Cependant, transformer un exercice en jeu n'est pas toujours simple. Pour cette tâche, un de mes collègues m'a expliqué le principe et m'a données des idées pour les jeux déjà existants ainsi que pour le méta jeu.

Conclusion

Le jeu vidéo est un outil pédagogique adapté à l'apprentissage, que ce soit des mathématiques ou encore des sciences ou des langues. En effet, le jeu permet d'apprendre sans vraiment s'en apercevoir car ce qui compte, pour le joueur, c'est de s'amuser.

Comme nous l'avons déjà vu, il existe un marché pour les jeux éducatifs. Ce marché, principalement pour les jeux ludo-éducatifs, est en chute libre, comme indiqué dans l'introduction.

La grande majorité des jeux vidéo éducatifs en mathématiques sont en anglais, ce qui ajoute la barrière de la langue pour être utilisé par des enfants. Ce grand nombre de jeux anglophone s'explique par les nombreux programmes gouvernementaux américains de création de jeux vidéo en mathématiques pour aider les élèves.

En France, on constate qu'il existe peu de jeux vidéo éducatifs, le marché ne semble donc pas mature, voire inexistant. Il est possible que si les jeux existant en anglais étaient traduits et se faisaient connaître dans le pays ils auraient du succès. Il est également possible de penser que dans un futur plus ou moins proche, le gouvernement français imiterait les États-Unis et le Royaume-Uni en ajoutant les jeux vidéo au programme scolaire.

Bibliographie et webographie

- [1] GFK pour la CNC, *Le marché du jeu vidéo en 2009*, juin 2010, [en ligne]. Adresse URL : http://www.cnc.fr/CNC_GALLERY_CONTENT/DOCUMENTS/publications/etudes/jeu_video/Le_marche_jeu_video_180610.pdf
- [2] SIETY, Anne. *Mathématiques, ma chère terreur*, Hachette Littératures, 2003.
- [3] MERRI, Maryvonne et Michaël PICHAT. *Psychologie de l'éducation*, tome I, Bréal, 2007.
- [4] Académie de Limoge, *Fiche Mémoriser*, [en ligne]. Adresse URL : http://www.ac-limoges.fr/math_sciences/IMG/pdf/memorisation.pdf
- [5] Laurent Michaud pour l'IDATE, *Serious Games : advergaming, edugaming, training...*, juin 2008, [en ligne]. Adresse URL : http://ja.games.free.fr/ludoscience/PDF/EtudeIDATE08_VF.pdf
- [6] « Monde : équipement des foyers en ordinateurs », *Le journal du net*, 21 janvier 2008, [en ligne]. Adresse URL : http://www.journaldunet.com/cc/02_equipement/equip_pc_mde.shtml
- [7] LESTAGEDE, Philippe. *Développement cognitif de Piaget*, 2008/2009, [en ligne]. Adresse URL : http://www.limousin.iufm.fr/formationinitiale/IUFM_PIAGET_PE1_2008_2009.pdf
- [8] *Prématernelle, programme d'études, école fransaskoises*, chapitres 4 et 5, [en ligne]. Adresse URL : <http://www.sasked.gov.sk.ca/docs/francais/fransk/prematernele/html/index.html>
- [9] « Computer games "motivate pupils" », *BBC*, 13 janvier 2006, [en ligne]. Adresse URL : http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/4608942.stm
- [10] « James Paul Gee : "les jeux vidéo, des machines à apprendre" », *Actu.net*, 13 avril 2004, [en ligne]. Adresse URL : <http://www.internetactu.net/2004/04/13/james-paul-gee-les-jeux-vidos-des-machines-apprendre/>
- [11] « Présentation des programmes à l'école élémentaire », *ministère de l'éducation nationale*, août 2010, [en ligne]. Adresse URL : <http://www.education.gouv.fr/cid38/presentation-des-programmes-a-l-ecole-elementaire.html>
- [12] « Le nouveau programme de l'école primaire », *ministère de l'éducation nationale*, 20 février 2008, [en ligne]. Adresse URL : http://media.education.gouv.fr/file/02_fevrier/24/3/BOEcolePrimaireWeb_24243.pdf
- [13] « Pourquoi la méthode de "Singapour" ? », *la Librairie des écoles*, [en ligne]. Adresse URL : <http://www.lalibrairiedesecoles.com/methodesingapour>
- [14] « Méthode de Singapour en mathématique », *Vivre la Dyspraxie*, 5 octobre 2010, [en ligne]. Adresse URL : <http://www.lesblogues.com/vieetdyspraxie/27401/M%E9thode+de+Singapour+en+math%E9matiques.html>
- [15] « Adibou et Adi font leur grand retour », *AFJV*, 30 août 2005, [en ligne]. Adresse URL : http://www.afjv.com/press0508/050830_adi_adibou.htm
- [16] Jeu Questionaut, *BBC*, [en ligne]. Adresse URL : <http://www.bbc.co.uk/schools/ks2bitesize/math/>

- [17] Jeu Clic Mathématique du Centre de Transfert pour la Réussite Educative du Quebec, [en ligne]. Adresse URL : <http://www.clicmathematique.ca/>
- [18] Site Educational Freeware, [en ligne]. Adresse URL : <http://www.educational-freeware.com/category-Mathematics.aspx>
- [19] Présentation de Défis mathématiques interactifs, [en ligne]. Adresse URL : <http://www.defis-mathematiques.fr/>
- [20] Site le Matou matheux, [en ligne]. Adresse URL : <http://matoumatheux.ac-rennes.fr/accueilniveaux/accueilFrance.htm>
- [21] Site de Tonton Georges, [en ligne]. Adresse URL : http://tontongeorges.free.fr/Telecharg/Pages/Telechargements_mathematiques.htm
- [22] HABGOOD, Matthew P.J., *The effective integration of digital games and learning content*, université de Nottingham, juillet 2007, [en ligne]. Adresse URL : <http://zombiedivision.co.uk/>
- [23] « Math Evolver – Virus Origin », *Amazon.com*, 9 février 2008, 14,23 \$, [en ligne]. Adresse URL : http://www.amazon.com/TOPICS-Entertainment-80957-Math-Evolver/dp/B0013PVVY0/ref=sr_1_1?s=software&ie=UTF8&qid=1292576165&sr=1-1
- [24] Site de DimensionM, [en ligne]. Adresse URL : <http://www.dimensionu.com/math/>
- [25] Jeu Réfraction, université de Washington, 2010, [en ligne]. Adresse URL : <http://games.cs.washington.edu/refraction/>
- [26] Site de jeu Manga High, [en ligne]. Adresse URL : http://www.mangahigh.com/en_us/
- [27] Site de jeux Dream Box, [en ligne]. Adresse URL : <http://www.dreambox.com/>
- [28] Site de jeu Calcul Nation, [en ligne]. Adresse URL : <http://calculationnation.nctm.org/>
- [29] « Les jeux vidéo en éducation se font crédibles », *Relief]...contre la planéité*, 15 novembre 2006, [en ligne]. Adresse URL : <http://www.francoisguite.com/2006/11/les-jeux-videos-en-education-se-font-credibles-archives/>
- [30] « Video games should be used more in schools, new study says », *Bloomberg.com*, 17 octobre 2006, [en ligne]. Adresse URL : http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=email_en&refer=us&sid=avPdK8Er_21g
- [31] « Les jeux "sérieux" : peut-on apprendre des mathématiques en détruisant des zombies ? », *MathémaTICE*, mai 2009, [en ligne]. Adresse URL : <http://revue.sesamath.net/spip.php?article213>
- [32] « L'équipement des écoles, collèges et lycées en matériel TIC en 2010 », *ministère de l'éducation nationale*, 14 septembre 2010, [en ligne]. Adresse URL : <http://www.educnet.education.fr/plan/etic/2010/etic10-equipement>
- [33] « Accès à internet dans les écoles, collèges et lycées en 2010 », *ministère de l'éducation nationale*, 14 septembre 2010, [en ligne]. Adresse URL : <http://www.educnet.education.fr/plan/etic/2010/etic10-reseau>
- [34] France Numérique 2012, [en ligne]. Adresse URL : <http://archives.infobourg.com/sections/actualite/actualite.php?id=13899>

- [35] « Étude de l'impact des technologies dans les écoles primaires », *ministère de l'éducation nationale*, 26 juillet 2010, [en ligne]. Adresse URL :
<http://www.educnet.education.fr/primaire/europe/telechargement/steps-france>
- [36] « Les nouvelles technologies à l'école », *L'actu en patates*, 18 février 2010, [en ligne]. Adresse URL :
<http://vidberg.blog.lemonde.fr/2010/02/18/les-nouvelles-technologies-a-lecole/>

Annexes

1. Math Evolver : capture d'écran

Résolution d'un problème pour activer un robot.

2. Interviews : questions aux enseignants

.1. Véronique BERTRAND, professeur des écoles CP/CE1

Cette enseignante a également déjà fait vingt ans d'instruction chez les CM.

De façon générale, quelles sont les parties du programme scolaire qui posent le plus de difficultés d'apprentissage à vos élèves ? Les bases à acquérir ?

Ce qui pose problème aux enfants qui abordent une notion de mathématique, c'est le côté abstrait des mathématiques, des situations proposées, c'est pourquoi, le dessin, le schéma, l'explicitation avec d'autres mots, la manipulation concrète sont indispensables pour toute construction mathématique.

Le vocabulaire associé est souvent peu parlant (vocabulaire de position pour les tout-petits : dessus, dessous, entre...) et les séances de mathématiques sont souvent associées aux séances de sport, pour les plus jeunes.

De même, au CP, pour différencier les unités, des dizaines, il est possible de travailler au sol avec des cerceaux de couleur, puis de reprendre ce travail sur un plan vertical au tableau.

Plus tard, au CM, on abordera les fractions de la même façon, en découpant des gâteaux, en partageant les élèves pour faire les équipes de foot...

Voici une première liste de mots :

Cycle 2 : autant – égalité – plus – moins – en tout – chaque – chacun – par – pièce – l'un – croissant – décroissant – augmente – diminue – dépense – il manque – il reste – retrancher – ajouter – rendre – dépenser – payer – acheter – gagner – distribuer – fois – parts égales – partager – somme d'argent – moitié – double – unité colonnes – lignes – rangées – cases horizontales – cases verticales – combien ? quel ?

Phrases interrogatives avec inversion du sujet ou répétition du sujet (a-t-il ...)

Cycle 3 : il règle – il rapporte – il retranche – il ôte – un produit – un reste – un multiple – un diviseur – la hausse – une remise – un bénéfice – un prix de vente – des dividendes – un quart – un demi – un tiers – ... un trajet – une durée – une distance – une contenance – une masse – un poids –

Toute activité qui permet une manipulation est donc indispensable.

Quelle aide logicielle (même si ce logiciel n'existe pas encore) pourrait vous aider à surmonter ces difficultés ?

Types d'activités :

- mettre des objets en relation avec un nombre,
- manipuler des collections,
- positionner des objets :
 - o mettre en évidence les mots essentiels à la résolution du problème,
 - o compléter les phrases,
 - o repérer la forme de ce type d'écrit,
 - o imaginer, formuler et rédiger des questions,
 - o lier questions et réponses
 - o représenter par un dessin, schéma le mot (par exemple : chaque),
 - o éliminer des informations inutiles.

À cela s'ajoute, le travail sur les techniques opératoires (opérations à calculer, opérations à trous...).

Ensuite, en géométrie, il me semble intéressant de permettre la visualisation des constructions géométriques avec l'utilisation de l'équerre, du compas, du rapporteur... puis de proposer des exercices de construction de figures (et pas uniquement de déplacement de figures), un travail d'ombres peut aussi être proposé.

Quelles sont selon vous les meilleures méthodes d'apprentissages faisant intervenir les outils informatiques ?

Les meilleures méthodes sont celles qui répondent à un projet de classe ou d'école, où les enfants sont impliqués et acteurs. L'informatique séduit les enfants, mais très franchement, les logiciels sont encore peu utilisés à l'école.

La preuve, j'ai envoyé ce questionnaire à de nombreux collègues qui m'ont dit avoir des vraies difficultés pour vous répondre et c'est pourquoi, vous n'avez que peu de retour.

Les enseignants qui ont plus de 35, 40 ans sont encore réfractaires à l'informatique et utilisent le traitement de texte puis font des recherches sur internet, mais laissent de côté les logiciels de jeux, aussi éducatifs soient-ils, ou les gardent pour de l'occupationnel.

Les collègues plus jeunes sont plus avertis mais en général, le logiciel apparaît comme un jeu (game) et bien qu'il soit qualifié de « serious », il est considéré comme un accessoire secondaire.

Les parents les utilisent en complément de l'école et j'ai par exemple, des familles qui me disent lorsque j'évoque des difficultés en mathématiques : « pourtant, à l'ordinateur, il y arrive ! »

Quelles caractéristiques devraient présenter un « serious game » pour que vous puissiez l'utiliser en complément de cours ?

- Facilité d'utilisation,
- Manipulation possible,
- Autocorrection possible,
- Véritable support et pas trop ludique,
- Avec une progression hiérarchisée.

.2. Geneviève G., professeur des écoles en CM1

De façon générale, quelles sont les parties du programme scolaire qui posent le plus de difficultés d'apprentissage à vos élèves ? Les bases à acquérir ?

En général, en numération, les difficultés se situent déjà au niveau de la notion de dizaines, centaines. Mais c'est surtout en raisonnement/problèmes, où les enfants ont des difficultés à comprendre l'énoncé (données utiles ou inutiles) et à faire le choix de l'opération.

Quelle aide logicielle (même si ce logiciel n'existe pas encore) pourrait vous aider à surmonter ces difficultés ?

Exercices du type :

- entraînement à la sélection des informations utiles,
- problèmes sans questions : l'élève doit formuler lui-même la question pertinente,
- problèmes à plusieurs questions, une seule étant pertinente,
- problèmes auxquels plusieurs réponses (opérations) ont été apportées : l'élève devant choisir la seule bonne réponse,
- on fournit des données numériques à l'élève ; c'est à lui d'inventer un problème à partir de ces données,

- des batteries de problèmes relevant tous de la même opération, puis problèmes relevant de 2 opérations possibles, et enfin des 3 opérations,
- problèmes à une seule étape, puis à 2 et 3 mais avec questions intermédiaires explicitement posées.

Quelles sont selon vous les meilleures méthodes d'apprentissages faisant intervenir les outils informatiques ?

Je ne sais pas exactement mais j'ai entendu parler d'une méthode dite méthode de « Singapour », utilisée en Asie qui donnerait d'excellents résultats.

Quelles caractéristiques devraient présenter un « serious game » pour que vous puissiez l'utiliser en complément de cours ?

Une grande clarté dans la présentation, facilité de manipulation et respect des programmes classe par classe.

.3. Annelore LE BIHAN, professeur des écoles

De façon générale, quelles sont les parties du programme scolaire qui posent le la plus de difficultés d'apprentissage à vos élèves ? Les bases à acquérir ?

- La réflexion et la logique notamment en résolution de problème,
- la construire un raisonnement la maîtrise de la langue, l'orthographe, écrire un texte cohérent

Quelle aide logicielle (même si ce logiciel n'existe pas encore) pourrait vous aider à surmonter ces difficultés ?

Développer le raisonnement, jeux de logique. Un logiciel proposant des activités très différentes des activités scolaires, l'enfant ne doit pas avoir l'impression de travailler.

Quelles sont selon vous les meilleures méthodes d'apprentissages faisant intervenir les outils informatiques ?

Les jeux, les histoires qui évoluent différemment en fonction du choix des enfants.

Quelles caractéristiques devraient présenter un « serious game » pour que vous puissiez l'utiliser en complément de cours ?

Il doit permettre un apprentissage par étape et tenir compte du rythme de l'enfant. Chaque enfant doit progresser en fonction de ce qui est déjà acquis, il faut des parcours personnalisés.

L'enfant doit avoir le choix de l'activité pour travailler une compétence, ne pas lui imposer un exercice type.

.4. Maïté LEGASA, professeur des écoles CP

De façon générale, quelles sont les parties du programme scolaire qui posent le plus de difficultés d'apprentissage à vos élèves ? Les bases à acquérir ?

Pour les petits :

- le passage à la dizaine supérieure,
- la différence entre le nombre et le chiffre,
- la représentation de la quantité,

En général : la mobilisation des connaissances pour la résolution de problèmes.

Quelle aide logicielle (même si ce logiciel n'existe pas encore) pourrait vous aider à surmonter ces difficultés ?

Je n'ai pas de compétences en la matière !

Quelles sont selon vous les meilleures méthodes d'apprentissages faisant intervenir les outils informatiques ?

Je ne connais pas de telles méthodes mais il faudrait qu'elle soit interactive et faisant intervenir des éléments de la vraie vie !

Quelles caractéristiques devraient présenter un « serious game » pour que vous puissiez l'utiliser en complément de cours ?

Qu'est-ce qu'un « serious game » ? Un jeu sérieux (outil pédagogique) serait interactif, comprenant des paliers de connaissances et d'apprentissages avec un retour possible sur l'erreur (explications de l'erreur).

.5. Anne-Marie MERLLEY, enseignante en CP

De façon générale, quelles sont les parties du programme scolaire qui posent le la plus de difficultés d'apprentissage à vos élèves ? Les bases à acquérir ?

En tant qu'enseignante, ce qui me paraît le plus difficile à enseigner à mes élèves, c'est-ce qui peut paraître le plus simple, le plus évident. Par exemple, les premières additions peuvent paraître élémentaires. Pourtant pour les élèves utiliser les signes « + » et « = » ne va pas forcément de soi. La manipulation est alors une étape à ne pas négliger, mais elle n'est pas toujours aisée avec une classe de 25/30 élèves.

Quelle aide logicielle (même si ce logiciel n'existe pas encore) pourrait vous aider à surmonter ces difficultés ?

Un logiciel permettant de simuler une manipulation réelle me paraîtrait intéressant. Il pourrait permettre de varier et d'enrichir les situations proposées et le « matériel » utilisé et peut-être de faciliter le passage du concret à l'abstrait (par exemple, pour les regroupements par 10, le comptage, les problèmes additifs ou soustractifs).

Quelles sont selon vous les meilleures méthodes d'apprentissages faisant intervenir les outils informatiques ?

Pratiquant très peu les activités informatiques avec mes élèves de CP, je ne peux pas répondre à cette question.

Quelles caractéristiques devraient présenter un « serious game » pour que vous puissiez l'utiliser en complément de cours ?

- Facilité d'emploi pour les enfants ainsi que pour les enseignants,
- précision des consignes, des illustrations,
- situations proposées issues du quotidien des enfants avec un vocabulaire accessible à tous,
- situations permettant une autocorrection.

.6. Sabine MOKRANI, professeur des écoles

De façon générale, quelles sont les parties du programme scolaire qui posent le plus de difficultés d'apprentissage à vos élèves ? Les bases à acquérir ?

En règle générale les élèves rencontrent des difficultés en résolution de problèmes. Ils peuvent maîtriser les techniques opératoires mais ne pas comprendre le sens de l'utilisation des différentes opérations. Face à un problème à résoudre, ils n'utilisent pas les opérations les plus appropriées ou en utilisent les mauvaises opérations (cycle 2). L'accent doit être mis au départ sur le sens et après sur les techniques opératoires. Ils n'apprennent pas les tables, ce qui leur fait perdre du temps. Il faut installer des situations problèmes qui les obligent à réfléchir, si possible en groupe avec chaque groupe un problème différent. L'échange leur permet parfois de mieux comprendre. Le fait de formuler verbalement devant les autres aide aussi l'enseignant à comprendre d'où vient le problème.

Quelle aide logicielle (même si ce logiciel n'existe pas encore) pourrait vous aider à surmonter ces difficultés ?

Il en existe de très bons. Ils mettent les élèves face à des situations qui leur parlent un peu plus, ils partent de situations concrètes. Les outils utilisés en classe ne sont pas forcément très amusants. De plus, il faut créer des situations qui les obligent à comprendre pourquoi ils ont besoin de tel ou tel outil. C'est la même chose en orthographe et en grammaire. Ils font donc dans ces cas-là des efforts supplémentaires, ils sont motivés.

Quelles sont selon vous les meilleures méthodes d'apprentissages faisant intervenir les outils informatiques ?

Les jeux. Les projets de classe, d'école. Par exemple, l'utilisation de la radio, des vidéos. Il faut qu'ils y trouvent de l'intérêt, c'est à mon sens une méthode qui fonctionne bien.

.7. Paul SIMON, enseignant pour adultes, Longueuil, Québec

De façon générale, quelles sont les parties du programme scolaire qui posent le plus de difficultés d'apprentissage à vos élèves ? Les bases à acquérir ?

Ce sont surtout les notions de base:

- les quatre opérations sur les nombres entiers (positifs et négatifs) et sur les fractions,
- l'algèbre de base,
- le système métrique (qui est étudié à l'école et utilisé dans tout ce qui est officiel, mais dans la vie courante, les gens emploient encore beaucoup le système britannique).

Lorsqu'un élève a des bases solides, il n'a plus vraiment besoin d'aide pour acquérir les notions suivantes.

Il y a aussi ÉNORMÉMENT de problèmes à résoudre ce que l'on appelle les problèmes écrits (Jean a 3 fois l'âge de Marie, dans 5 ans il n'en aura que le double, etc.).

Quelle aide logicielle (même si ce logiciel n'existe pas encore) pourrait vous aider à surmonter ces difficultés ?

Un logiciel qui mettrait en image et en action des exercices traitant des notions de base ainsi qu'un logiciel qui créerait des problèmes écrits à volonté seraient très intéressants.

Quelles sont selon vous les meilleures méthodes d'apprentissages faisant intervenir les outils informatiques ?

Je verrais surtout des logiciels de visualisation de concepts, comme par exemple qui permettrait à l'élève de voir ce que c'est qu'une addition ou de «voir» une fraction, une équation. Si je dis «chien», l'élève voit un chien, mais si je dis « $y = 3x + 2$ », je crois que l'élève ne voit que des chiffres et des lettres. J'aimerais que l'élève puisse voir ces concepts comme il voit une image.

Quelles caractéristiques devraient présenter un « serious game » pour que vous puissiez l'utiliser en complément de cours ?

Il est évident qu'un jeu qui ne serait qu'un exerciceur (*Space Invaders* avec des additions, par exemple) serait intéressant, mais pas vraiment indispensable et l'engouement disparaîtrait assez vite.

J'ai une vision assez spéciale des mathématiques en ce sens que je vois les mathématiques comme un univers où vivent des êtres mathématiques qui entrent en relation en suivant des règles bien définies (si le 3 et le 4 se rencontrent selon la règle de l'addition, ils produisent un 7, mais s'ils suivent la règle de la multiplication, ils produisent un 12, et ainsi de suite). Peut-être qu'un genre de jeux de *Sims* avec un monde où des nombres, ou des figures géométriques, ou des fonctions vivent et interagissent pourrait être intéressant.